

L'EPISTOLARIO SENECA-SAN PAOLO: VERAMENTE APOCRIFO?

1. Il primo arrivo di Paolo a Roma

Secondo gli *Atti degli Apostoli* 21,27-26,32¹, Paolo fu arrestato a Gerusalemme nella Pentecoste dell'ultimo anno della procuratela di Felice², presso il quale fu tradotto prigioniero³ a Cesarea, dove fu custodito nel pretorio di Erode con notevole libertà⁴ e interrogato da Felice⁵ e poi, con sollecitudine, dal suo successore Porzio Festo⁶, coadiuvato dal re Agrippa II e da sua sorella Berenice, quindi inviato a Roma: sarebbe stato prosciolto in quanto innocente, se non si fosse appellato a Cesare, come dice il re Agrippa a Festo al termine dell'udienza di Paolo (At 26,32).

La cronologia dell'arresto di Paolo e della sua prima venuta a Roma già proposta dalla Sordi si fonda sull'interpretazione di At 24,27: διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον, *Vulgata*: «Biennio autem expleto ac-

¹ Cfr. il mio «Le procuratele di Felice e di Festo e la venuta di Paolo a Roma», in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* 138 (2004) 91-97. Cfr. L. HERRMANN, «Le procureteur Félix et l'Apôtre saint Paul», in *Cahier du Cercle Ernest Renan* 50 (1966) 34-40; M. SORDI, *I cristiani e l'Impero romano*, Milano 1983, 30-33 e 209; S. PEREA YÉBENES, *Berenice, reina y concubina*, Madrid 2000, 94-102 con mia recensione in *Aevum* 76 (2002) 214-217.

² Fu un intervento protettivo da parte del tribuno Claudio Lisia, che, pur avendolo scambiato inizialmente per un Egiziano sobillatore (At 21,37-38: Lisia a Paolo: «Conosci il greco? Allora non sei quell'Egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i quattromila ribelli?»; in effetti GIUSEPPE FL., *AI* XX,168-172 e *BI* II,254 attesta la rivolta nel deserto di un profeta ἐξ Αἰγύπτου, pose Paolo sotto custodia romana, ove non fu nemmeno flagellato, in quanto cittadino romano.

³ Da Lisia, che, quando seppe di un complotto dei Giudei per uccidere Paolo (At 23,23ss), ordinò una scorta di soldati, cavalieri e lancieri, perché Paolo «sia condotto sano e salvo dal governatore Felice», e scrisse a Felice spiegando (At 26-30) di avere salvato Paolo, cittadino romano, dall'assalto dei Giudei, che lo accusavano «per questioni relative alla loro legge».

⁴ At 24,23: Felice «ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però una certa libertà e senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza».

⁵ Dapprima dallo stesso Felice – che era ben informato riguardo al cristianesimo nascente (At 24,22) – in presenza dei suoi accusatori e poi anche della moglie Drusilla: per l'adulterio della moglie, Felice «si spaventò» sentendo Paolo parlare «di giustizia, di continenza e del giudizio futuro». F.E. BRENK – F. CANALI DE ROSSI, «The 'Notorious' Felix, Procurator of Judaea, and his Many Wives (Acts 23-24)», in *Biblica* 82 (2001) 410-417, mostrano la difficoltà di ricostruire con sicurezza sia il gentilizio di Felice (Antonio o Claudio), sia il numero preciso e l'identità delle sue mogli.

⁶ At 25,17: «io senza indugi, il giorno seguente, sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo».

cepit successorem Felix Porcium Festum»⁷. Tenendo anche conto del fatto che il periodo immediatamente precedente ha per soggetto Felice, il genitivo assoluto con la precisazione del biennio non indica il periodo di tempo trascorso da Paolo in carcere a Cesarea, che probabilmente fu più breve, bensì la durata del governo di Felice in Giudea, che è discussa tra gli studiosi, soprattutto riguardo alla data della sua conclusione, situata da alcuni nel 60 e da altri nel 54-55. La durata biennale dei governatori della Giudea rientra nella prassi di Claudio e di Nerone⁸, e, secondo Giuseppe (AI XX,137-138; BI II,247-248), Felice, grazie al sostegno dell'ex sommo sacerdote Gionata e alla protezione del fratello Marco Antonio Pallante, il potente liberto *a rationibus* di Claudio (AI XX,162)⁹, fu nominato procuratore della Giudea nella seconda metà del 52¹⁰. Accusato dai Giudei alla fine del suo mandato¹¹, evitò la pena grazie all'intervento di Pallante, «che in quel tempo era tenuto in massimo onore». Tacito, *Ann.* XIII,14,2 attesta che Pallante cadde in disgrazia all'inizio del 55: quindi, Felice dovette terminare il suo mandato in Giudea alla fine del 54 o ai primi del 55, quando gli succedette Festo, e Paolo fu arrestato a Gerusalemme nella primavera del 54 e inviato a Roma nel 55, dove fu processato dopo due anni di custodia militare nel 57/58

⁷ SORDI, «Sui primi rapporti dell'autorità romana con il cristianesimo», in *Studi Romani* 8 (1960) 393-409; EAD., *I cristiani*, 30; EAD., «L'ambiente storico-culturale greco-romano della missione cristiana nel primo secolo», in *Il confronto tra le diverse culture nella Bibbia da Esdra a Paolo*, in *Ricerche Storico-Bibliche* 10 (1998) 217-229.

⁸ Cfr. C. Cuspicio Fado (44-46), Tiberio Giulio Alessandro (46-48), quindi probabilmente Felice e, dopo la morte di Porzio Festo, ancora Luceio Albino (62-64) e Gessio Floro (64-66).

⁹ L'appoggio di Gionata, che nel 53 si trovava a Roma, gli derivò dal suo atteggiamento favorevole ai Giudei in un processo tenutosi a Roma che li vide opposti ai Samaritani. Felice fu riconfermato nell'incarico da Nerone (*ibid.* XX,148; BI II,252). Su Pallante: *PIR*², I, n° 858; S.I. OOST, «The Career of M. Antonius Pallas», in *American Journal of Philology* 79 (1958) 113-119.

¹⁰ Lo conferma anche Tacito, che in *Ann.* XII,53 ricorda tra gli eventi del 52 d.C. la nomina di Felice, che succedette così a Ventidio Cumano; Ventidio governava solo la Galilea, mentre la giurisdizione di Felice si sarebbe estesa sulla Samaria e sulla Giudea (*Ann.* XI,54). D.B. SADDINGTON, «Felix in Samaria», in *Acta Classica* 35 (1992) 161-163, che pone il governatorato di (M.) Antonio Felice in Giudea dal 52 al 58/59, studia come in precedenza egli sia stato comandante delle truppe ausiliarie – almeno una volta in Giudea, secondo Svetonio – e come alla fine della procuratela di Ventidio Cumano sia stato prefetto con funzioni amministrative sulla maggior parte della Samaria, come risulta da Tacito. C. DE FILIPPIS CAPPAL, «Tacito e Giuseppe Flavio sul governatorato di Antonio Felice in Giudea», in *Bollettino di Studi Latini* 31 (2001) 507-517, osserva che Tacito e Giuseppe non concordano sul nome del procuratore della Giudea per gli anni 48-52 d.C.: Giuseppe parla di un solo *imperium* detenuto da Ventidio Cumano, mentre secondo Tacito il potere sarebbe stato suddiviso: la Galilea sarebbe stata sottoposta a Ventidio Cumano, la Samaria ad Antonio Felice: la studiosa propende per la versione di Giuseppe Flavio.

¹¹ Fu accusato presso l'imperatore da una delegazione di notabili giudei di Cesarea una volta destituito (GIUSEPPE FL., AI XX,182).

secondo la cronologia alta – a favore della quale mi appresto ad addurre ulteriori argomenti –, nel 62 secondo quella corrente, fondata sull'interpretazione, a mio avviso meno corretta, del suddetto biennio di At 24,27 come periodo di tempo trascorso da Paolo in carcere e sulla cronologia bassa del passaggio di consegne tra Felice e Festo.

Negli anni 56-57, infatti, si spiegano meglio le condizioni di detenzione di Paolo estremamente favorevoli: poté predicare liberamente e diffondere il Cristianesimo nel pretorio e nella casa di Cesare (Fil 1,13 e 4,22); e nello stesso 57 fu assolta da un'accusa di *superstitio externa*, che con ogni probabilità era il cristianesimo, anche la nobile matrona Pomponia Greцина¹². Una conferma di questa cronologia viene da Rinaldi¹³, che affronta la questione del nome del procuratore: Antonio Felice (*CIL* V,34) o Tiberio Claudio Felice, secondo un'epigrafe greca di provenienza siriana¹⁴. Quindi Rinaldi nota che se Paolo, rivolgendosi a Felice in At 24,10, gli dice che da molti anni egli è preposto come giudice al popolo giudaico, ciò non osta alla cronologia alta¹⁵. Quanto alla cronologia del passaggio di consegne tra Felice e Festo, Rinaldi pone la caduta in disgrazia di Pallante, e quindi il *terminus ante quem* della fine del mandato del fratello, alla fine del 55 e non all'inizio¹⁶. Rinaldi conferma la cro-

¹² Non è un caso che il suo processo sia stato affidato, per volere di Nerone e secondo un'antica tradizione giuridica, al marito, il console Aulo Plauzio (TACITO, *Ann.* XIII,32); SORDI, *I cristiani*, 33; I. RAMELLI, «Petronio e i cristiani», in *Aevum* 70 (1996) 75-80; EAD., *I romanzi antichi e il Cristianesimo*, Madrid 2001, riedito Eugene, OR 2012, cap. VIII.

¹³ G. RINALDI, «Procurator Felix», in *Rivista Biblica Italiana* 39 (1991) 423-466.

¹⁴ Pubblicata dapprima da M. AVI-YONAH, «The Epitaph of T. Mucius Clemens», in *Israel Exploration Journal* 16 (1966) 258-264, poi nell'*Année Épigraphique*, 1967, 166-168, nr. 525; il Felice menzionatovi è identificato da alcuni con quello degli *Atti*, da altri con un altro personaggio: si veda il dettagliato *status quaestionis* in RINALDI, «Procurator Felix», 428-433. Propende per il nome Ti(berius) Claudius Felix per il nostro procuratore, ex-schiavo liberato dall'imperatore Claudio più che da Antonia Minore (come suggerirebbe invece il nome Antonius Felix) N. KOKKINOS, «A Fresh Look at the Gentilicium of Felix, Procurator of Judaea», in *Latomus* 49 (1990) 126-141. L'epigrafe è stata studiata più di recente anche da P. WEAVER, «Indicating Status in the Dedication by L. Aufidius Aprilis (NdS 29, 1975, 224 = AE 1977, 25)», in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 122 (1998) 235-237, il quale osserva che M. Antonius Felix non poteva essere al contempo liberto e nato libero: l'ultima indicazione riguarda il suo patrono. Cfr. sullo *status* sociale di Antonio Felice anche S. TREGGIARI, «M. Antonius Felix. Not a Freedman Transformed?», in *Liverpool Classical Monthly* 6 (1981) 71-72.

¹⁵ È una formula retorica; inoltre anche prima della nomina a procuratore nel 52 Felice rivestiva una carica in Giudea, come testimonia TACITO, *Ann.* XII,54: «iam pridem Iudeae inpositus» (RINALDI, «Procurator Felix», 442-443). In ogni caso, se Paolo parla nel 54/55, a partire dall'elezione di Felice sarebbero passati due-tre anni, e Felice era in Giudea già da prima.

¹⁶ L'evento, infatti, in Tacito precede immediatamente l'uccisione di Britannico, avvenuta poco prima del suo quattordicesimo compleanno, e SVETONIO, *Claud.* 27, informa che Britannico nacque il ventesimo giorno del secondo consolato di Claudio, ossia il 13 febbraio del 42 (non del 41), e dunque avrebbe compiuto 14 anni il 13 febbraio del 56. Quindi egli fu ucciso agli inizi del 56; la caduta in di-

nologia alta anche grazie alle emissioni monetarie della Giudea: risalgono al procuratorato di Felice alcune che recano la data al XII o XIV anno di Claudio, il 53-54 d.C., e anche il nome di Agrippina, benefattrice di Felice¹⁷, mentre la successiva coniazione in Giudea reca l'indicazione del quinto anno di Nerone (ottobre 58 - ottobre 59), senza più il nome di Agrippina, e non c'è causa cogente per ascrivere queste monete nuovamente a Felice¹⁸.

Inoltre, un dato molto significativo in merito al biennio di At 24,27 è che la traduzione siriana antica della Bibbia nota come *Peshitta*¹⁹ riferisce esplicitamente la

sgrazia di Pallante avvenne alla fine del 55 e l'assoluzione di Felice durante il 55, a non molta distanza dalla fine del suo mandato. Secondo GIUSEPPE FL., *AI XX*, 185, quando Felice fu accusato, dopo la sua destituzione, il suo successore Festo non sembra ancora giunto in Giudea; secondo *BI II*, 270, invece, dopo i turbidi è Felice che invia a Roma due delegazioni rappresentative delle parti avverse: cfr. RINALDI, «Procurator Felix», 453-454.

¹⁷ G. HILL, *Catalogue of the Greek Coins of Palestine*, London 1914, 262-263.

¹⁸ Data l'irregolarità delle emissioni monetarie della Giudea, e l'impossibilità di supporre che i governatori battessero sempre moneta all'inizio del loro mandato, non si può assumere nemmeno che le suddette monete fossero coniate da Festo subito dopo la sua successione a Felice, supposta avvenuta nel corso del 58. RINALDI, «Procurator Felix», 456, respinge anche come non sufficientemente precisa la notizia che J. Vardaman abbia riscontrato su una di queste monete del V anno di Nerone i nomi dei consoli del 58 d.C. e l'annotazione che questo fosse il terzo anno del procuratorato di Festo.

¹⁹ Sulla *Peshitta*, e in particolare del Nuovo Testamento, cfr. ad esempio J. COOK, «Interpreting the Peshitta: A Survey of Recent Publications», in *Journal of North West Semitic Languages* 17 (1991) 205-217; I. PHILLIPS, «The Importance of the Peshitta in Syriac Tradition», in *Harp* 5 (1992) 67-91; M.D. KOSTER, «The Peshitta Revisited», in *Journal of Semitic Studies* 38 (1993) 235-268; P. WEITZMAN, «Peshitta, Septuagint and Targum», in *VI Symposium Syriacum 1992*, cur. R. Lavenant, Roma 1994, 51-84; *The Peshitta as a Translation*, cur. P.B. Dirksen – A. van der Kooij, Leiden 1995; J. JOOSTEN, *The Syriac Language of the Peshitta and Old Syriac Versions of Matthew*, Leiden 1996; *Targum and Peshitta*, cur. P.V.M. Fleisher, Atlanta 1998; J.E. ERBES, *The Peshitta and the Versions*, Uppsala 1999; G. KIRAZ, *Comparative Edition of the Syriac Gospels, Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta and Harklean Texts*, I-IV, Leiden 2002²; *The Aramaic Peshitta: New Testament in Hebrew Transliteration*, cur. Id., Atlanta 2004; ID., *A Computer-Generated Concordance to the Syriac New Testament [Peshitta]*, I-VI, Leiden 1993, da cui *New Concise Concordance*, Atlanta 2004, e i *Peshitta Symposia*. Ma la bibliografia si va moltiplicando di anno in anno. Ho avuto modo di dimostrare in varie altre sedi come le versioni antiche della Bibbia, e soprattutto la *Vetus Syra*, offrano indicazioni preziose per l'edizione e/o l'interpretazione del Nuovo Testamento, ad esempio in «Simon Son of John, Do You Love Me? Some Reflections on John 21:15», in *Novum Testamentum* 50 (2008) 332-350; «1Cor 15,24-26: Submission of Enemies and Annihilation of Evil and Death. A Case for a New Translation and a History of Interpretation», in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 74/2 (2008) 241-258; «Luke 16,16: The Good News of the Kingdom is Proclaimed and Everyone is Forced into it», in *Journal of Biblical Literature* 127/4 (2008) 747-768; «Τί ἔμοι καὶ σοί, γύναι; (John 2,4): Philological, Contextual, and Exegetical Arguments for the Understanding: "What Does This Matter to Me and to You?"», in *Exemplaria Classica* n.s. 12 (2008) 103-133; «Matt 17,11: "Elijah Will Come, and All Beings Will Be Restored".

durata del biennio al procuratorato di Felice e non alla prigionia di Paolo, eliminando l'ambiguità del genitivo assoluto greco.

Credo poi che un'ulteriore conferma della cronologia alta, e molto importante, venga da Gerolamo, il quale aveva accesso a documenti antichi oggi perduti e nel *De scriptoribus ecclesiasticis*, s.v. *Paulus*, attesta: «Post Passionem Domini vigesimo quinto anno, id est secundo Neronis, eo tempore quo Festus procurator Iudaeae successit Felici, Paulus Romam vincetus mittitur». Gerolamo collega la partenza di Paolo per Roma alla successione di Festo a Felice – avvenuta nel 55, secondo la cronologia alta – e offre per questo evento due indicazioni cronologiche, una relativa e una assoluta, che entrambe confermano appunto il 55. La partenza avrebbe infatti avuto luogo nel secondo anno di Nerone²⁰, il quale ottenne il potere nell'ottobre del 54, e nel venticinquesimo dopo la morte di Gesù, che i moderni generalmente datano al 30 d.C.²¹, il che ci porta pure al 55²².

Questo riferimento *per intervalla temporis* ai «venticinque anni» potrebbe essere un dato cronologico fissato dalla primissima tradizione cristiana, che Gerolamo conserva. Questo dato dei «venticinque anni» è infatti una costante negli autori cristiani antichi, che lo conoscevano ma lo interpretarono in modi diversi. La più antica atte-

Philological, Linguistic, Syntactical and Exegetical Arguments for a New Interpretation, in *Maia* n.s. 61, (2009) 1, 107-127; «Luke 17,12: “God’s Kingdom is inside You”», in *Hugoye* 12 (2009) 2; «Luke 23,34a: A Case Against Its Athetesis», in *Sileno* 36 (2010) 233-247.

²⁰ Questo riferimento cronologico Gerolamo riporta anche in *De vir. ill.* 9, 17-19 Bernoulli (cfr. RINALDI, «Procurator Felix», 454), e nella traduzione del *Chronicon* di Eusebio, ed. A. Schöne, *Eusebii Chronicon libri duo*, Berlin 1866, II, 152-155, sotto il secondo anno di Nerone: «Festus succedit Felici, apud quem praesente Agrippa rege Paulus apostolus religionis suae rationem exponens vincetus Romam mittitur». Nella versione armena del *Chronicon* eusebiano, la destituzione di Felice è posta nel quattordicesimo, e ultimo, anno di Claudio, ossia nel 54, ma Eusebio stesso in *HE* II,20,1 afferma che Felice fu procuratore anche sotto Nerone. L'errore del testo armeno, secondo SORDI, «Sui primi rapporti», 402 nota 30, è da ricondursi a un computo differente degli anni di Nerone. Sulle indicazioni cronografiche in Eusebio e in Gerolamo e sulle loro fonti cfr. W.W. BURGESS, *Studies in Eusebian and post-Eusebian Chronology*, with the cooperation of W. Witakowski, Stuttgart 1999. Anche il *Chronicon Paschale*, del VII sec., pone la partenza nel 55 (*PG* 92, 565). Meno precisa appare l'annotazione di Eutalio (IV sec.) nel *Prologus in epistulas S. Pauli*, *PG* 85, 709, che data l'evento tra il 54 e il 56.

²¹ J. BLINZLER, *Il processo di Gesù*, Brescia 1966², 85-88 (7 aprile del 30); J.P. LEMONON, *Pilate et le gouvernement de la Judée*, Paris 1981, 133 (7 aprile del 30 o 27 aprile del 31); SORDI, *I cristiani*, 13; C.P. THIEDE – M. D'ANCONA, *The Quest for the True Cross*, London 2000, con mia recensione in *Aevum* 75 (2001) 217-219; G. JOSSA, *Il processo di Gesù*, Brescia 2001.

²² GEROLAMO, *Chron.* a. Olymp. CCII, IV, fissava la Crocifissione al 31 («ad passionem venit anno Tiberii XVIII»), ma, calcolando i 25 anni con calcolo inclusivo come egli faceva, torniamo sempre al 55. Eusebio, *HE* I,10, pone il primo anno di predicazione di Gesù nel 28, ossia nel quindicesimo anno di Tiberio (con calcolo inclusivo), cosicché il terzo anno di ministero, coincidente con la morte, sarebbe il 30.

stazione è quella di Lattanzio (*De mort. pers.* 2,4)²³: «Et inde discipuli... dispersi sunt per omnes terras et Evangelium praedicando, sicut illis magister Dominus imperaverat, per annos XXV usque ad principium Neronis imperii per omnes provincias et civitates ecclesiae fundamenta miserunt». Lattanzio intende i venticinque anni come l'intervallo tra la resurrezione di Gesù, che egli poneva nel 29²⁴, e l'inizio del regno di Nerone nel 54, periodo durante il quale si sviluppò la predicazione cristiana, che culminò con la venuta a Roma di Paolo, coronamento della predicazione cristiana nell'impero e completamento della prima missione petrina a Roma. Come Paolo stesso ricorda in Fil 1,13 e 4,22, con la sua evangelizzazione romana l'annuncio cristiano pervenne fino al pretorio e alla casa di Cesare. Anche Tertulliano pone la fioritura del cristianesimo a Roma in età neroniana come il culmine della diffusione della predicazione apostolica incominciata subito dopo la morte di Gesù²⁵.

Questo antico dato dei «venticinque anni», originariamente da porsi in connessione con la predicazione di Paolo, come mostra con evidenza Gerolamo e come suggerisce anche Lattanzio, fu poi trasferito alla durata del pontificato petrino a Roma, tanto che su di esso si fonda la cronologia spesso accreditata della morte di Pietro nel 67, venticinque anni dopo la sua prima venuta a Roma nel 42. Ad esempio, Thiede data appunto la morte dell'Apostolo al 67²⁶ appoggiandosi alla durata venticinquennale del suo episcopato romano registrata dal *Liber Pontificalis*²⁷ e accreditata dallo stesso Eusebio quando, in *HE* III,13, fa succedere Anacleto a Lino nell'80, ossia nel secondo anno di Tito, dopo dodici anni di pontificato di Lino, che ci portano al 68 per la sua successione dopo la morte di Pietro²⁸, che invece l'antica tradizione confluita nel

²³ LACTANCE, *De la mort des persécuteurs* (= Sources Chrésiennes, 39-40), ed. J. MORAUX, I-II, Paris 1954.

²⁴ Come già Tertulliano e come poi Agostino: si veda *ibid.*, II, 194-196.

²⁵ «Postremo oblatum Pontio Pilato, Syriam tunc ex parte Romana procuranti, violentia suffragiorum in crucem dedi sibi extorsert... Cum discipulis autem quibusdam apud Galilaeam ad quadraginta dies egit, docens eos quae docerent. Dehinc ordinatis eis ad officium praedicandi per orbem... Discipuli vero diffusi per orbem ex praecepto magistri paruerunt, qui et ipsi a Iudaeis insequentibus multa perpessi, utique pro fiducia veritatis libenter, Romae postremo per Neronis saevitiam sanguinem Christianum seminaverunt» (*Apol.* 20,18).

²⁶ C.P. THIEDE, *Simone Pietro dalla Galilea a Roma*, Milano 1999, cap. VIII: si fonda su Eusebio che nel *Chronicon* tradotto da Gerolamo pone la morte di Pietro e Paolo nel quattordicesimo anno di Nerone, dunque il 67.

²⁷ Con la Guarducci, la Sordi poneva il martirio di Pietro nel 64, durante la persecuzione successiva all'incendio di Roma.

²⁸ Τίτος ὁ παῖς Ὀυεσπασιανοῦ διαδέχεται· οὐ κατὰ δεύτερον ἔτος τῆς βασιλείας Λίνου ἐπίσκοπος τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας δυοκαίδεκα τῆν λειτουργίαν ἐνιαυτοῖς κατασχών, ἄνεγλήτῳ ταύτην παραδίδωσιν. Il *Liber Pontificalis*, come è noto, che in questo segue il catalogo

Martyrium beati Petri Apostoli a Lino episcopo conscriptum, 5, presuppone avvenuta nel 64, dato che la connette all'incendio del luglio di quell'anno²⁹. Anche la tradizione siriana raccolta alla fine del IV secolo o ai primi del V nella *Doctrina Addai*, ricorda che Pietro fu vescovo a Roma «per venticinque anni, nei giorni del Cesare che regnò là per tredici anni»³⁰. Si trattava dunque di un dato ormai consolidato nella tradizione. È importante osservare che sia in Gerolamo sia in Lattanzio il punto di partenza per l'intervallo dei venticinque anni è la morte e resurrezione e l'ascensione di Gesù. Nella tradizione successiva, che riferisce il periodo all'episcopato petrino, in accordo con l'importanza attribuita alle successioni episcopali e alle loro durate nel IV secolo, il punto di partenza divenne il primo arrivo di Pietro a Roma, nel 42. Un simile dato cronologico relativo, molto antico, è proprio quello costituito dai dodici anni che separarono l'Ascensione dalla prima venuta di Pietro a Roma nel 42, conservato negli *Actus Petri cum Simone*, 5³¹. La più antica cronologia cristiana sembra in effetti fondata sia su datazioni per anni imperiali e governatoriali, come quelle lucane, sia su cronologie relative, *per intervalla temporis*, come queste dei 12 e dei 25 anni, che

liberiano, indica per Lino date molto precedenti, dal 56 al 67: «Linus, nationis Italiae, regionis Tusciae, patre Herculano, sedit a. XI m. III d. XII. Fuit autem temporibus Neronis a consulatu Saturnini et Scipionis [a. 56] usque ad Capitone et Rufo consulibus [a. 67]. Martyrio coronatus... qui et sepultus est iuxta corpus beati Petri in Vaticano sub die VIII Kal. Octubris»: *Liber Pontificalis, pars prior*, ed. T. MOMMSEN, Berolini 1898 (MGH, Gest. Pont. Rom.), s.v. *II. Linus*.

²⁹ *Acta Apostolorum Apocrypha*, ed. R.A. LIPSIUS – M. BONNET, I. *Acta Petri, Acta Pauli, Acta Petri et Pauli, Acta Pauli et Theclae, Acta Thaddaei*, ed. R.A. LIPSIUS, Lipsiae 1891 [Darmstadt 1959 rist.], 7 l. 2-4: «nemo tibi fuit molestus, nec modo esset, nisi incendium daemoniale quod urbem stimulat Agrippam acrius persuasisset».

³⁰ *The Teaching of Addai*, traduzione di G. Howard, Chico 1981. Documentazione e letteratura aggiornata su questo testo nel mio «Possible Historical Traces in the Doctrina Addai?», in *Hugoye* 9/1 (2006) 1-24; «The First Evangelization of the Mesopotamian Regions in the Syriac Tradition» in *Antiquo Oriente* 3 (2005) 11-54; «La Doctrina Addai e gli Acta Maris: Note storico-letterarie sui loro rapporti intertestuali», in *AION* 65 (2005) 75-102; *Atti di Mar Mari*, Brescia 2008, con le recensioni di J. Perkins in *Aevum* 83 (2009) 269-271 e S.P. Brock in *Ancient Narrative* 7 (2008) 123-130 [<http://www.thefreelibrary.com/I.+Ramelli:+Atti+di+Mar+Mari.-a0197420329>; <http://www.bibbiablog.com/2008/04/05/atti-di-mar-mari/>]; RAMELLI, *Possible Historical Traces in the Doctrina Addai?*, Piscataway 2009; «The Biography of Addai: Its Development between Fictionality and Historicity», in *Phrasis* 51/1 (2010) 83-105; *The Earliest Representations of the Apostle Addai*. Relazione all'SBL Annual Meeting, Atlanta, 20-23 November 2010.

³¹ *Acta Apostolorum Apocrypha*, ed. LIPSIUS, 49 l. 21-33: «Lugentibus autem et ieiunantibus, iam instruebat Deus in futurum Petrum in Hierosolymis. Adimpletis duodecim annis quod illi praeceperat Dominus, Christus ostendit illi visionem talem, dicens ei: Petre, quem tu eiecisti de Iudaea adprobatum magum Simonem, iterum praeoccupavit vos Romae.... Sed noli moras facere: crastina die proficiscere, et ibi invenies navem paratam, navigantem in Italiam... Petrus autem, hoc visu monitus, referens fratribus sine mora, dicens: Necessè est me ascendere Romae».

partono sempre dall'ascensione e indicano entrambe la prima venuta a Roma di ciascuno dei due Apostoli di Roma. L'anno 55, dunque, un venticinquennio dopo l'ascensione, sembra essere stato il tempo in cui Paolo si recò a Roma per la prima volta.

Altre osservazioni ancora rafforzano, a mio avviso, questa cronologia. Paolo fu processato dal prefetto del pretorio Burro o dal prefetto urbano, o forse anche da Nerone stesso, cui si era appellato: dalle parole di Festo negli *Atti* sembrerebbe che Paolo dovesse essere giudicato direttamente dall'imperatore: «Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio dell'imperatore, e così ordinai che fosse messo sotto custodia fino a quando avessi potuto inviarlo a Cesare» (25,21; cfr. 25,11-12). Una sua assoluzione si comprende molto meglio negli anni 57/58 che nel 62, l'anno della svolta neroniana e delle nozze con la giudaizzante Poppea Sabina. E sembra concordare con la cronologia alta anche quella che emerge dall'Epistolario – generalmente considerato apocrifo, ma non necessariamente tale, come mostrerò – tra Seneca e san Paolo³², che contiene lettere datate agli anni 58-59 e che presuppone che Paolo fosse già presente da tempo nella capitale, ove aveva imparato il latino, e fosse già stato assolto dal tribunale imperiale a cui si era appellato. Dicevo infatti che fu probabilmente processato nel tardo 57 o nel 58, e le date delle lettere più antiche sono: 27 giugno del 58 (*Ep.* X), 23 marzo del 59 (XI), 6 luglio del 58 (XII) e 1° agosto del 58 (XIV). Le altre sembrano successive in quanto portano a un'assenza di Paolo da Roma, forse per il progettato viaggio in Spagna³³, e soprattutto un'apprensione viva per la nuova *domina* Poppea Sabina, non nominata per circospezione, filogiudaica, di cui si teme l'*indignatio* per la 'conversione' di Paolo dal giudaismo al cristianesimo. Siamo ormai nel 62, l'anno della svolta neroniana. Nell'*Ep.* VII, di Seneca a Paolo e a Teofilo, sarebbe attestata la lettura, da parte di Seneca, di alcune lettere

³² Esclusa la lettera del 64, che per motivi storici, letterari e filologici è certamente falsa e aggiunta in seguito, non c'è nessuna ragione necessitante che induca a ritenerlo apocrifo: cfr. i miei «L'epistolario apocrifo Seneca-san Paolo: alcune osservazioni», in *Vetera Christianorum* 34 (1997) 1-12; «Aspetti linguistici dell'epistolario Seneca-san Paolo», in *Seneca e i cristiani*. Atti del Convegno Internazionale, Milano, 12-14.X.1999, cur. di A.P. Martina, in *Aevum Antiquum* 13 (2000) 123-127; «Indizi della conoscenza del Nuovo Testamento nei romanzieri antichi e in altri autori pagani del I sec. d.C.», in *Il Contributo delle scienze storiche*, 146-169; «Note sull'epistolario tra Seneca e san Paolo alla luce delle osservazioni di Erasmo», in *Invigilata Lucernis* 26 (2004) 225-237, e qui *infra*.

³³ Cfr. i miei «Alcune osservazioni sulle origini del Cristianesimo in Spagna: la tradizione patristica», in *Vetera Christianorum* 35 (1998) 245-256; «Note su una dubbia testimonianza epigrafica della persecuzione neroniana in Spagna», in *Hispania Antiqua* 24 (2000) 125-134; «Tracce di presenza cristiana in Spagna in età neroniana?», in *La Península Ibérica hace 2000 años*. Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. Universidad de Valladolid, cur. L. Hernández Guerra – L. Sagredo San Estáquio – J.M.^a Solana, Valladolid 2001, 631-636.

paoline³⁴. Seneca nella medesima lettera – che sembra scritta quando Poppea era già imperatrice, come si evince dalla risposta di Paolo, ma mentre Seneca era ancora in buoni contatti con Nerone – afferma di avere letto all'imperatore una parte di questi scritti paolini, forse il resoconto della conversione di Paolo in Gal 5,12, e di avere provocato la meraviglia dell'imperatore per le loro idee sublimi³⁵. La risposta di Paolo (*Ep.* VIII) esorta alla prudenza, con la preghiera a Seneca di non leggere più i suoi scritti a Nerone, per timore di offendere l'imperatore stesso, pagano, e la giudaizzante Poppea³⁶. Anche nell'*Ep.* I è attestata la lettura delle lettere paoline da parte di Seneca, di Lucilio e di altri riuniti negli *Horti Sallustiani*, tra cui alcuni discepoli di Paolo, evidentemente tra quelli che egli aveva già fatto a Roma durante la sua predicazione incominciata tra il 55/56 e il 58: di nuovo è presupposto che Paolo fosse a Roma da tempo.

Dunque, grazie a tutte le argomentazioni finora espresse, sembra confermata la cronologia alta per la fine della procuratura di Felice, l'arresto di Paolo e la sua prima venuta a Roma. Questa cronologia è ulteriormente rafforzata da una recente acquisizione della critica neotestamentaria. Mentre quest'ultima, fino a molto di recente, sosteneva quasi all'unanimità che le Epistole cosiddette Pastorali (1-2Tm e Tt) fossero tutte pseudepigrafiche e composte o dallo stesso autore o da autori diversi, Michel Gourgues ha sostenuto in base ad analisi linguistiche che, mentre *ITm* e *Tt* sono pseudepigrafiche, *2Tm* è autentica, o per intero o per almeno tre quinti³⁷. Che *2Tm* sia stata scritta effettivamente da san Paolo, come la tradizione ha sempre sostenuto, ha

³⁴ «Profiteor me bene acceptum lectione litterarum tuarum quas Galatis Corinthiis Achaeis misisti»; la lettera «agli Achei» è probabilmente 2Cor, indirizzata, oltre che ai Corinzi stessi, «a tutti i santi dell'intera Acaia» (1,1): 1Cor tradizionalmente è assegnata al 53-56; 2Cor è considerata di poco successiva, Gal è datata in genere al 56-57; secondo SORDI, *Il cristianesimo e Roma*, Bologna 1965, 456, 1Cor fu scritta da Efeso prima della Pentecoste del 53; 2Cor fu scritta dalla Macedonia, poco prima della partenza per l'Acaia, all'inizio del 54; L.M. WHITE, *From Jesus to Christianity*, San Francisco 2005, 179-181 e 202-209, con analisi e bibliografia, data 1Cor al 53-54 e 2Cor al 55-57.

³⁵ «Confiteor Augustum sensibus tuis motum; cui perlecto virtutis in te exordium, ista vox fuit: mirari eum posse ut qui non legitime imbutus sit taliter sentiat. Cui ego respondi solere deos ore innocentium effari, haut eorum qui praevaricare doctrina sua quid possint... satis instructus videtur» (*ibid.*). Seneca considera questi scritti di Paolo spiritualmente ispirati: «spiritus enim sanctus in te et super excelsos sublimi ore satis venerabiles sensus exprimit» (*ibid.*); il filosofo non allude allo Spirito Santo cristiano, ma dice che in Paolo c'è uno *spiritus* che gli infonde pensieri sublimi ed è *sanctus*. Cfr. *infra*.

³⁶ «Puto enim te graviter fecisse, quod ei in notitiam perferre voluisti quod ritui et disciplinae eius sit contrarium. Cum enim ille gentium deos colat, quid tibi visum sit ut hoc scire eum velles non video, nisi nimio amore meo facere te hoc existimo. Rogo de futuro ne id agas. Cavendum enim est ne, dum me diligis, offensum dominae facias».

³⁷ 2Tm 1,1-2,13 + 4,6-22 è sicuramente autentico; 2Tm 2,14-4,5 potrebbe essere stato inserito successivamente. M. GOURGUES, *Les deux lettres à Timothée. La lettre à Tite*, Paris 2009.

conseguenze di rilievo dal punto di vista storico, date le informazioni che questa lettera fornisce sugli ultimi mesi della vita terrena di san Paolo e sui suoi collaboratori. Questa lettera si riferisce infatti alla sua seconda detenzione romana, successiva a quella riflessa nella chiusa degli *Atti degli Apostoli*. Mentre quest'ultima detenzione si era conclusa con un'assoluzione nel processo al tempo di Seneca e Burro, quella successiva, rispecchiata in *2Tm* e successiva alla morte di Seneca e Burro e alla "svolta neroniana", si concluse con il martirio dell'Apostolo.

2. Paolo e Seneca: una corrispondenza apocrifa?

Franceschini ha sostenuto che lo scambio epistolare attribuito a Seneca e a san Paolo potrebbe non essere apocrifo³⁸. Questa tesi, pur non condivisa dalla maggioranza degli studiosi, appare tuttavia fondata su argomenti degni di considerazione, cui ne ho aggiunti molti altri³⁹. Franceschini rispondeva agli interrogativi avanzati da Momigliano⁴⁰, il quale reputava apocrifo il carteggio e opponeva a chi ne sostenesse l'autenticità alcune difficoltà: la divulgazione relativamente tarda dell'Epistolario; l'imbarazzo a suo avviso dimostrato da Gerolamo e da Agostino nell'accettarlo; le

³⁸ E. FRANCESCHINI, «È veramente apocrifo l'epistolario Seneca-san Paolo?», in *Litterature comparate. Problemi e metodo*. Studi in onore di E. Paratore, Bologna 1981, 827-841. Edizione critica: *Epistulae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam <quae vocantur>*, ed. C.W. BARLOW, Roma 1938, 119-149 per il testo e la traduzione inglese; qui farò riferimento alla numerazione dell'ed. Barlow, che concorda con quella dei manoscritti, salvo che nell'inversione delle *Epp.* XI e XII: l'*Ep.* XI dei manoscritti, quella del 64, è la XII nell'ed. Barlow e viceversa. Ed. e tr. L. BOCCIOLINI PALAGI, *Epistolario apocrifo di Seneca e san Paolo*, Firenze 1985. Entrambi i testi includono uno studio critico sul carteggio. Altri lavori fondamentali, oltre a quelli che citerò *infra*: T. SCHREINER, *Seneca im Gegensatz zu Paulus. Ein Vergleich ihrer Welt- und Lebensanschauung*, Tübingen 1936; J.N. SEVENSTER, *Paul and Seneca*, Leiden 1961, part. 6-25; W. TRILLITZSCH, *Seneca im literarische Urteil der Antike, Darstellung und Sammlung der Zeugnisse*, Amsterdam 1971, 120-185; G. SCARPAT, *Il pensiero religioso di Seneca e l'ambiente ebraico e cristiano*, Brescia 1977; M. NATALI, *Epistolario tra Seneca e san Paolo*, Milano 1995, 181-186, con ampia bibl. e *status quaestionis* della critica (5-123), una traduzione italiana dall'ed. Barlow e note esegetiche (124-177).

³⁹ Innanzitutto in *L'epistolario apocrifo*, accettato da SORDI, *I cristiani e l'Impero romano*, Milano 2004², 51ss. Cfr. anche A.J. MALHERBE, «Seneca on Paul as Letter Writer», in *The Future of Early Christianity*. In Honor of H. Koester, cur. B.A. Pearson, Philadelphia 1991, 414-421; A. FÜRST, «Pseudepigraphie und Apostolizität im apokryphen Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus», in *Jahrbuch für Antike und Christentum* 41 (1998) 77-117; J. SCHMIDT, *L'apôtre et le philosophe*, Paris 2000; M. MORAVOVÁ-BARBU, «Seneca saepe noster?», in *Listy Filologické* 123 (2000) 337-347.

⁴⁰ A. MOMIGLIANO, «Note sulla leggenda del cristianesimo di Seneca», in *Rivista Storica Italiana* 52 (1950) 325-344, poi in *Contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1955, 13-32. I rimandi alle pagine saranno sempre riferiti all'edizione del 1955.

divergenze grammaticali e lessicali riscontrabili tra le lettere di Seneca di questo Epistolario e lo stile seneciano delle opere sicuramente autentiche; l'impiego del latino da parte di san Paolo e la preoccupazione di Seneca per il latino di Paolo stesso; l'oscurità della *lex Romana honori senatus* citata nell'*Ep. X Bw*. Franceschini⁴¹ rispondeva al primo interrogativo adducendo il contenuto delle lettere, privo di pensieri elevati dal punto di vista religioso o filosofico, così da renderle poco interessanti agli occhi dei Padri: si spiegherebbe in tal modo anche l'ignoranza di Lattanzio; circa il problema linguistico, egli ricordava che si tratta di latino volgare, di cui non abbiamo sufficiente conoscenza per poter escludere solo in base a questo elemento – le forme che potrebbero apparire indizi di latino tardo sono probabilmente segno di registro 'basso' –⁴², e lo stile «sbrigativo e rozzo» si giustificerebbe con il genere epistolare; la scelta del latino da parte di Paolo poi non sorprende, essendo egli a Roma da anni e rivolgendosi ad una persona di lingua latina, benché certo conoscitore del greco. Franceschini concludeva: «Molto più semplice è pensare l'Epistolario autentico, nulla essendovi per cui debba essere considerato apocrifo»⁴³.

Si possono portare anche altre prove a favore dell'autenticità del carteggio: sono significative la circospezione e la prudenza che traspaiono ad esempio dalle *Epp. V* e *VIII Bw*, laddove si evita di nominare l'imperatrice («*indignatio dominae*», *V*; «*cum me diligis, offensum dominae facias*», *VIII*), o dalle *Epp. II, III* e *VI Bw* («*de his quae mihi scripsisti non licet arundine et atramento eloqui... indignandi occasionem captant*»), che sarebbero ingiustificate se le lettere fossero state composte nel IV secolo. Le *Epp. V-IX Bw* andrebbero così collocate almeno nel 62, anno della svolta neroniana, allorché la *domina* era la giudaizzante Poppea Sabina, sposata da Nerone in quell'anno (per cui ben si comprendono le parole dell'*Ep. V Bw*: «*indignatio dominae, quod a ritu et secta veteri recesseris et aliorum converteris*»)⁴⁴. A proposito

⁴¹ FRANCESCHINI, «È veramente apocrifo...?», 830-831.

⁴² Sui caratteri del latino di registro 'basso', specialmente riguardo al latino dei cristiani, si veda C. MOHRMANN, «Les éléments vulgaires du latin des chrétiens», in *Études sur le latin des chrétiens*, III, Roma 1965, 33-66: 36-37; V. VÄÄNÄNEN, *Introduction au latin vulgaire*, Paris 1967² [traduzione italiana: *Introduzione al latino volgare*, Bologna 1982³]; J. KRAMER, *Vulgärlateinische Alltagsdokumente auf Papyri, Ostraka, Täfelchen und Inschriften*, Berlin-New York 2007; J. CLACKSON – G. HORROCKS, *The Blackwell History of the Latin Language*, Malden 2007: specialmente cap. VI (Elite Latin in the Late Republic and Early Empire), VII (Sub-Elite Latin in the Empire) e VIII (Latin in Late Antiquity and Beyond); H. HALLAAHO, *The Non-literary Latin Letters: A Study of Their Syntax and Pragmatics*, Helsinki 2009; *Colloquial and Literary Latin*, cur. E. Dickey – A. Chahoud, Cambridge 2010.

⁴³ FRANCESCHINI, «È veramente apocrifo...?», 831.

⁴⁴ Cfr. i miei «Ipotesi sulla datazione e sull'attribuzione dell'*Octavia*», in *L'Octavia e il suo autore*, in collaborazione con A. Galimberti, in *Aevum* 75 (2001) 79-99: 79-92. Poppea giudaizzante: GIUSEPPE FL., *Vit.* 3,16; *AI* XX 8,11; 11,1; TACITO, *Ann.* XVI,6.

della datazione delle epistole, solo le ultime cinque (X-XIV Bw) sono correttamente datate, per consoli ordinari (XI Bw) o suffetti (X, XIII e XIV Bw), tutte agli anni 58-59, tranne la XI (XII Bw), che è del 64: è importante rilevare in merito che in Italia l'ultimo documento datato per consoli suffetti risale al 289 e ciò parrebbe deporre a favore di una datazione delle ultime cinque epistole, tranne la XI (XII Bw), anteriore alla fine del III secolo⁴⁵. Se così fosse, questo toglierebbe anche valore al silenzio di Lattanzio sul carteggio, su cui torneremo. L'*Ep.* XI (XII Bw) sembra in effetti doversi separare dal resto dell'Epistolario per molti motivi, alcuni dei quali indicati già dalla Bocciolini Palagi⁴⁶. Innanzitutto, per essa non può valere l'argomento della retrodatazione dovuta all'uso dei consoli suffetti, poiché è datata per consoli ordinari («Frugi et Basso consulibus» = 64 d.C.): ciò, in sé, non significherebbe nulla, visto che anche l'*Ep.* XI Bw è datata con gli ordinari, ma diviene significativo alla luce di altri dati che indico qui di seguito.

La lettera, che vuole essere scritta da Seneca all'indomani dell'incendio di Roma, reca una data (28 marzo 64) storicamente inaccettabile, in quanto l'incendio avvenne il 19 luglio: il falsario, avendo presente la data della festa di Pietro e Paolo, fissata già dal III secolo al 29 giugno, e ritenendo che corrispondesse a quella del loro martirio, dovette antedatatare l'incendio per poter supporre Paolo ancora in vita⁴⁷.

La *Ep.* XI si differenzia dal resto del carteggio anche per l'atteggiamento apertamente ostile nei confronti di Nerone («Grassator iste quisquis est, cui voluptas carnicina est et mendacium velamentum, temporis suo destinatus est et... devotus pro omnibus igni cremabitur») e per la simpatia dimostrata verso i Giudei, ritenuti perseguitati con i cristiani con la falsa accusa di aver provocato l'incendio («Christiani et Iudaei quasi machinatores incendii... supplicio adfecti, quod fieri solet»), mentre

⁴⁵ Cfr. F. RAMORINO, «De Svetonii Operum deperditorum Indice deque Pseudo - Senecae Epistulis», in *Studi Italiani di Filologia Classica* 8 (1900) 505-509; MOMIGLIANO, «Note», 17-19; NATALI, *Epistolario*, 24. Sull'ordine delle lettere, si veda Natali, *ibid.*, 20-24, anche con schema di raccordo delle numerazioni, che variano secondo le edizioni. La tradizione manoscritta è più uniforme.

⁴⁶ BOCCIOLINI PALAGI, *Epistolario*, 160, esclude infatti questa lettera dal resto dell'epistolario, io credo a buon diritto.

⁴⁷ SORDI, *Il cristianesimo*, 261-262. Dal 258 i cristiani iniziarono a commemorare la nuova fondazione di Roma da parte di Pietro e Paolo il 29 giugno: è il giorno – intercalato per primo da Cesare nel calendario – in cui la Roma pagana festeggiava Quirino *in colle*, una festa augustea in ricordo della *restitutio* del tempio di Quirino sul Quirinale, come testimoniano CIL Ia p. 22 e OVIDIO, *Fast.* VI 795-796 (cfr. il commento di R. Schilling in OVIDE, *Les Fastes*, Paris 1993, 205 nota 257): Pietro e Paolo, dunque, già nel III secolo erano sentiti come i novelli Romolo e Remo. Cfr. per le feste cristiane sovrapposte a quelle pagane A. DI BERARDINO, «Tempo sociale pagano e cristiano nel IV secolo», in *Diritto romano e identità cristiana: definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*, cur. A. Saggiaro, Roma 2005, 95-122.

nelle altre lettere essi sono visti come nemici dei cristiani; questa associazione di Giudei e Cristiani, variamente valutata dai critici moderni⁴⁸, è caratteristica di alcune fonti tarde, soprattutto cristiane, del IV o V secolo quali Orosio, che fraintendendo Svetonio estende l'espulsione dei Giudei da Roma da parte di Claudio anche ai cristiani «in quanto uomini di religione affine» (*Hist.* VII,6,15-16)⁴⁹; la *Historia Augusta*, che riferisce il presunto divieto, da parte di Settimio Severo, del proselitismo sia ebraico sia cristiano (*Vita Severi* 17,1)⁵⁰; Sulpicio Severo, secondo cui Tito avrebbe voluto estirpare, distruggendo il tempio di Gerusalemme, sia Giudei che cristiani: «quippe has religiones, licet contrarias sibi, isdem tamen ab auctoribus profectas; Christianos ex Iudaeis extitisse; radice sublata stirpem facile perituram» (*Chron.* II,30).

Che quest'epistola sia stata inserita successivamente nel corpo del carteggio è fortemente confermato dalla sua collocazione, in tutti i codici che la contengono⁵¹, tale da interrompere la palese continuità fra l'*Ep.* X, in cui Paolo si scusa di mettere il suo nome subito dopo quello di Seneca, e la XII (XI Bw), dove Seneca afferma anzi di rallegrarsi nel vedere il proprio nome accanto a quello di Paolo; sembra poi significativo che nella tradizione manoscritta, come mostrerò, questa lettera sia talora assente.

Infine, si può addurre a mio avviso un ulteriore dato che induce ad escludere l'*Ep.* XI dal carteggio: nel 392 Gerolamo (*Vir. Ill.* 12) ricorda che Seneca, all'epoca in cui avrebbe avuto luogo il carteggio, era all'apice del suo potere («L. Annaeus Seneca Cordubensis... continentissimae vitae fuit, quem non ponerem in catalogo sanctorum,

⁴⁸ MOMIGILANO, «Note», 20, dichiara a ragione falsa la notizia «dato il silenzio, in questo caso decisivo, di Giuseppe Flavio, oltre che di Tacito»; BOCCIOLINI PALAGI, *Il carteggio*, Firenze 1978, 167, spiega il dato come un fraintendimento delle fonti di età giulio-claudia, che non sempre distinguevano Giudei e cristiani; SCARPAT, *Il pensiero*, 149, sostiene che i cristiani e i Giudei vennero distinti dall'opinione pubblica in occasione dell'incendio: pertanto, la distinzione cui accenna l'*Ep.* XI andrebbe intesa non tanto fra Ebrei e cristiani, quanto tra giudeo-cristiani ed etnico-cristiani; cfr. NATALI, *Epistolario*, 172 nota 59; ovviamente questo rientra anche nel discusso problema del *Parting of the Ways* tra cristianesimo e giudaismo.

⁴⁹ «Anno eiusdem nono expulsos per Claudium Urbe Iudaeos Iosephus refert, sed me magis Svetonius movet qui ait hoc modo: Claudius Iudaeos impulsore Christo adsidue tumultuantes Roma expulit, quod utrum contra Christum tumultuantes Iudaeos coherceri et comprimi iusserit, an etiam Christianos simul *velut cognatae religionis homines* voluerit expelli, nequaquam discernitur»; cfr. SORDI, «L'espulsione degli Ebrei da Roma nel 49 d.C.», in *CISA* 21 (1995) 259-269: 263.

⁵⁰ «Iudaeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem etiam de Christianis sanxit»; sulla presunta persecuzione di Settimio Severo, si veda SORDI, *I cristiani e l'Impero romano*, Milano 1984, 87-94; sulla cronologia della *Historia Augusta*, si veda G. ZECCHINI, *Ricerche di storiografia latina tardoantica*, Roma 1993, 39-49 con bibliografia.

⁵¹ BARLOW, *Epistulae*, 133: «Ep. XII ante XI collocaverunt edd. omnes praeter Erasmus, codd. nulli».

nisi me epistulae illae provocarent quae leguntur a plurimis, Pauli ad Senecam et Senecae ad Paulum, in quibus, *cum esset Neronis magister et illius temporis potentissimus*, optare se dicit eius esse loci apud suos, cuius sit Paulus apud Christianos»: tale circostanza può riferirsi a tutto il resto dell'Epistolario (databile dal 58/59 al 62), ma non all'*Ep.* XI (XII Bw), dato che nel 64 Seneca non era più da tempo ai vertici del potere. Si può quindi supporre che Girolamo non conoscesse l'*Ep.* XI (XII Bw), probabilmente perché a quell'epoca essa non era stata ancora inserita nell'*Epistolario*. Anche gli *Acta Pauli* dello Ps. Lino, databili probabilmente al IV secolo ma risalenti a strati ben più antichi⁵², fanno cenno all'amicizia che avrebbe legato Paolo e Seneca e al rapporto epistolare intercorso fra i due (*Act. Pauli*, 1: «Sed et institutor imperatoris adeo fuit illi amicitia copulatus, videns in eo divinam scientiam, ut se a colloquio illius temperare vix posset, quominus frequentibus datis et acceptis epistulis ipsius dulcedine et amicabili colloquio uteretur»), e anche qui sembrerebbe che il carteggio fra i due avesse luogo quando Seneca era ancora al potere: ciò porterebbe ad escludere l'*Ep.* XI sull'incendio del 64, del resto non menzionato in questi *Acta*.

L'associazione operata nell'*Ep.* XI fra Giudei e cristiani, che si trova anche in Sulpicio, in Orosio e nella *Historia Augusta*, potrebbe far pensare ad una sua composizione alla fine del IV o agli inizi del V secolo, anche se la precisa stima del rapporto numerico fra *domus* ed *insulae* esistente ai tempi di Nerone lascia supporre che il falsario abbia attinto ad una fonte ben documentata⁵³.

Anche l'*Ep.* XIV Bw presenta caratteri di contenuto, forma e collocazione che possono indurre a considerarla forse aggiunta: innanzitutto, è situata in ultima posizione, in cui facilmente poteva essere inserita in un secondo momento; è l'unica lettera che suggerisca una conversione di Seneca: la leggenda umanistica del Seneca cristiano nasce probabilmente da qui, dove Paolo affermerebbe, fra l'altro: «sto seminando in un terreno fertile un seme vigorosissimo... la salda Parola di Dio... Tu ti farai nuovo fautore [*auctor*] di Cristo Gesù, mostrando la sapienza irreprendibile... e la farai penetrare nel sovrano temporale, nei membri della sua corte e nei suoi amici

⁵² Cfr. M. ERBETTA, *Gli apocrifi del Nuovo Testamento*, II, Casale Monferrato 1966, 169 e 289; MOMIGLIANO, «Note», 15; SEVENSTER, *Paul and Seneca*, 10-11; BARLOW, *Epistulae*, 7; WHITE, *From Jesus to Christianity*, 401.

⁵³ Cfr. MOMIGLIANO, «Note», 19; NATALI, *Epistolario*, 174 nota 64. La datazione delle lettere sembra suggerire una prolungata assenza di Paolo da Roma dopo il 59 o il 62 e prima del 64: bisogna riconoscere che, se di un falsario si tratta, questi operò in base a una tradizione ben informata sulla missione di Paolo in Occidente, di cui testimoniano la *I Clementis* e il *Canone Muratoriano*: Paolo, dopo la prima permanenza a Roma (che nell'Epistolario data al 58-59), si recò in Spagna a predicare, dopo di che tornò a Roma per affrontarvi il martirio, insieme con Pietro, venuto a Roma per la prima volta nel 42: cfr. i miei studi citati qui *supra*, alla nota 33.

fidati, che sarà... quasi impossibile persuadere. Ma la Parola di Dio... genererà un uomo nuovo». Infine, alcuni caratteri stilistici e lessicali sono indicativi: ad esempio, un cristianesimo tipico come *revelare*; certi riecheggiamenti di 1Pt (il *semen fortissimum*) e delle epistole paoline (l'uomo nuovo di Col 3,9-10; Ef 4,24; *sine corruptela*, che richiama 1Cor 15,42 nella versione dell'Itala). Inoltre è l'unico caso in cui Nerone sia designato con *rex temporalis*: nelle altre lettere è indicato con *Caesar* (*Epp.* III; VIII; IX), *Augustus* (VII) e *princeps* (III): *rex* è invece il termine con cui egli è denominato negli Atti apocrifi⁵⁴.

Può essere indicativo rilevare che nella tradizione manoscritta diversi sono i codici, ed alcuni fra i più antichi, che omettono l'*Ep.* XIV: ad esempio il *Bernensis* (Berne, Stadt- und Hochschulbibliothek, 225; C; ff. 85-87; sec. XI), il *Vindobonensis* (Wien, Nationalbibliothek, 969; X; sec. IX) e soprattutto il *Parisinus* (Par. lat. 2772; P; sec. X), che, secondo lo *stemma codicum* di Barlow, in calce alla sua edizione dell'Epistolario, deriva direttamente dall'archetipo W, allo stesso titolo dell'altro subarchetipo S dal quale Barlow fa variamente derivare tutti gli altri codici collazionati.

In ogni caso, almeno l'esclusione dell'*Ep.* XI (XII Bw) elimina una delle maggiori difficoltà per l'autenticità dell'Epistolario, tanto più che, secondo Gamberale⁵⁵, le parole di Gerolamo che si riferiscono al carteggio («*epistulae illae quae leguntur a plurimis*») non implicano affatto una sua presa di distanza dall'Epistolario né una messa in dubbio della sua autenticità, come dimostrano anche molte espressioni simili da lui usate in contesti in cui è palese che non intendeva dichiarare apocrife o spurie le opere citate: «la citazione dell'Epistolario», conclude Gamberale, «il modo in cui è introdotta, inducono a pensare che Gerolamo abbia considerato autentica la corrispondenza».

Credo in effetti altamente ragionevole pensare che Gerolamo ritenesse autentico l'Epistolario, dato che per sua esplicita ammissione esso costituisce l'unico elemento che lo induca a porre Seneca in *catalogo sanctorum*: se lo avesse stimato apocrifo, non avrebbe incluso Seneca nel novero dei *sancti*. E il giudizio di Gerolamo, buon filologo, non è del tutto privo di peso. Soprattutto, esso è fortemente appoggiato dalle seguenti considerazioni filologiche.

⁵⁴ La NATALI, *Epistolario*, 176-177, fornisce sinteticamente ragguagli stilistici sull'*Ep.* XIV; inoltre (16-17) aggiorna sugli studi che hanno posto in evidenza vari motivi per considerare a parte l'*Ep.* XIV.

⁵⁵ L. GAMBERALE, «Seneca in catalogo sanctorum. Considerazioni su Hier. Vir. Ill. 12», in *Invigilata Lucernis* 11 (1989) 203-217: 209 per la citazione e 211-215: Seneca è l'unico pagano in *catalogo sanctorum*, in qualche modo è uno spirito *naturaliter christianus*, benché ciò non implichi che Gerolamo creda alla sua conversione.

Tra i manoscritti più antichi che contengono l'Epistolario sono l'*Argentoratensis*, uno dei migliori, databile al IX-X secolo e contenente le *Epistulae ad Lucilium*, accanto alle quali sono incluse anche queste⁵⁶, ed il *Mediolanensis* o *Ambrosianus*, del X-XI secolo, che dopo i *Dialogi* di Seneca ed il passo di Gerolamo *Vir. Ill.*, XII, aggiunto da una mano del XIV secolo, su cui tornerò, fa seguire l'Epistolario Seneca-Paolo, scritto dalla prima mano, la stessa del restante manoscritto; viene infine l'epitafio di Seneca⁵⁷. Ora, mi sembra notevole che in questo codice l'*Ep. XI* (XII), datata al 64, sia omessa e supplita, dopo l'epitafio, da mano successiva: questo sembra comprovare che la lettera non faceva parte inizialmente dell'Epistolario.

Complessivamente, più di 300 sono i codici pervenuti contenenti il carteggio, che dal XIV secolo è incluso in quasi tutti i manoscritti con l'opera completa di Seneca, ma già in diversi dei manoscritti più antichi l'Epistolario affianca altre opere di Seneca⁵⁸; l'Epistolario è invece assente dalla tradizione manoscritta di san Paolo, evidentemente perché non si trovava incluso nel Canone e non si trattava di lettere di Paolo spedite a comunità cristiane o a singoli individui cristiani. Inoltre, esso è privo

⁵⁶ Desumo le notizie filologiche, dove non altrimenti indicato, dalle seguenti edizioni critiche: *L. Annaei Senecae opera quae supersunt*, ed. F. HAASE, III, Leipzig 1878, IX e XXII-XXIII; *L. Annaei Senecae opera quae supersunt*, I, *Dialogorum libri XII*, ed. E. HERMES, Leipzig 1905, VI; *L. Annaei Senecae dialogorum libri XII*, ed. L.D. REYNOLDS, Oxford 1977, VIII. F.X. KRAUS, «Der Briefwechsel Pauli mit Seneca», in *Theologische Quartalschrift* 49 (1867) 603-624, datava l'*Argentoratensis* al IX sec.; HAASE, *Opera*, IX; F. BÜCHELER, *Senecae Epistulae aliquot ex Bambergensi et Argentoratensi codicibus*, Bonn 1879.

⁵⁷ Milano, Bibl. Ambr. C n. 90; A. Descritto da M.C. GERTZ, *L. Annaei Senecae Dialogorum Libri XII*, Copenhagen 1886, III-XXIX; contrariamente a Gertz, BARLOW, *Epistolae*, 15, avanzava l'ipotesi, senza peraltro provarla, che la lettera non fosse assente, ma inintelligibile a causa di errori e riscritture e quindi ricopiata dopo l'*Epitafio*; invece oggi il parere di Gertz è confermato dal REYNOLDS, *Senecae Dialogorum libri*, VIII, dal quale ho tratto le notizie che espongo nel testo.

⁵⁸ Un completo studio sulla tradizione manoscritta del carteggio, esteso anche ad antichi codici precedentemente non considerati, 6 del IX sec. e 4 del X, è in BARLOW, *Epistolae*, 8-69, che pensa, ritenendo apocrifo l'epistolario, ad un archetipo W del IV-V secolo; cfr. anche NATALI, *Epistolario*, 83ss. Solo fra il 1200 ed il 1500 l'epistolario è attestato in circa 300 codici: cfr. P. BENOIT, «Sénèque et saint Paul», in *Revue Biblique* 53 (1946) 7-35: 8. Riporto alcuni esempi dei manoscritti più antichi contenenti, oltre all'epistolario, altre opere di Seneca, basandomi sulla *descriptio codicum* di Barlow: *Bernensis* (Bern, Stadt- und Hochschulbibliothek, 225; C; secc. XI-XII: ff. 15-16: epistolario Seneca-Paolo; ff. 16-22: *Epp. ad Lucilium*); *Vaticanus* (Vat. lat. 1637; D; sec. XII: epistolario Seneca-Paolo e *De Clementia*); i due codici di Strasburgo distrutti dal fuoco (Strasbourg, C. VI. 5; F; forse sec. IX; C. VI. 17; J; sec. XI, entrambi con *Epp. ad Lucilium* e epistolario Seneca-Paolo); *Vaticanus* (Vat. lat. 147; K; sec. XII per la parte contenente le epistole Seneca-Paolo, seguite dal *De Clementia* e da notizie su Seneca e Catone); *Parisinus* (Paris, Bibl. Nationale, lat. 8539, sec. XI: epistolario Seneca-Paolo seguito dalle *Epp. ad Lucilium* 1-88); il cod. di Metz (Bibliothèque municipale, 300; Z; sec. XI: epistolario Seneca-Paolo, Epitafio di Seneca e *Epp. ad Lucilium* 1-88).

di argomenti teologici o morali che ne giustificassero l'inclusione nel Nuovo Testamento.

Rimarrebbero tuttavia da spiegare la *lex Romana honori senatus* dell'*Ep. X Bw* e il silenzio di Lattanzio. La *lex* non costituisce un vero problema, giacché potrebbe non essere necessariamente un testo giuridico, ma una norma d'uso: l'impiego di *lex* in tal senso è ampiamente attestato, anche per Seneca, e corrisponde ad una nota accezione del greco νόμος⁵⁹.

Riguardo a Lattanzio, un convertito dal paganesimo la cui cultura è tutta essenzialmente pagana, filosofica e retorica, tanto che spesso nelle sue *Institutiones* è difficile cogliere che l'autore sia un cristiano⁶⁰, è noto che nel 325 d.C. circa egli scriveva, riferendosi a Seneca: «potuit esse verus Dei cultor, si quis illi monstrasset» (*Instit.* VI,24,14), da cui si è dedotto giustamente che Lattanzio non sapesse nulla dello scambio epistolare tra i due. Ma l'ignoranza di Lattanzio può essere dovuta alla scarsa diffusione del carteggio, spiegabile con l'irrelevanza dei contenuti, tanto più dal punto di vista filosofico e retorico, che era quello che gli interessava maggiormente⁶¹, e alla scarsa cultura cristiana di Lattanzio stesso. Alla fine del IV secolo, invece, quando Gerolamo riferiva che moltissimi (*plurimi*) leggevano queste lettere – menzionate anche da Agostino, *Ep. 153 ad Macedonium*, intorno al 413⁶², e dagli *Acta Pauli* dello Ps. Lino –, la situazione era profondamente mutata: la vittoria del cristianesimo dopo Costantino poteva aver contribuito alla diffusione dell'Epistolario.

L'ipotesi dell'autenticità del carteggio – esclusa almeno l'*Ep. XI (XII Bw)* – può trovare conferma anche da una serie di dati storici. Innanzitutto, è noto che Gallione,

⁵⁹ Il *ThlL* VII, 2, Leipzig 1961-1979, col. 1246ss, attesta *lex* nel significato di «uso, consuetudine, norma» etc. e riferisce anche esempi in tal senso tratti da Seneca; che *lex* vada inteso come «consuetudine» propongono BOCCIOLINI PALAGI, *Il carteggio*, 157; EAD., *Epistolario*, 120; NATALI, *Epistolario*, 171 nota 51; non è quindi necessario pensare con il BARLOW, *Epistolae*, 145, che «it is best to assume with Liénard that the law here referred is a fiction».

⁶⁰ Cfr. C. MORESCHINI, *Storia della filosofia patristica*, Brescia 2004, 295-319.

⁶¹ Secondo BARLOW, *Epistolae*, 4-5 le parole di Lattanzio «may serve as absolute proof that in 325 [...] the supposed Correspondence between the two had not become familiar to the public and Seneca himself was considered a pagan whose philosophy was quite close to that of the Christians»: questa è la posizione personale di Lattanzio; che l'Epistolario non fosse diffuso all'epoca, e che non fosse noto a Lattanzio, non implica però necessariamente che non esistesse; dal carteggio inoltre non si deduce direttamente che Seneca si sia convertito, cosa che si cominciò ad asserire solo in epoca umanistica (si veda qui *infra*): prima, si ammetteva l'autenticità dell'Epistolario senza per ciò stesso affermare che Seneca fosse un Cristiano.

⁶² «Merito ait Seneca, qui temporibus Apostolorum fuit, cuius etiam quaedam ad Paulum apostolum leguntur epistolae: 'omnes odit qui malos odit'» (*PL* 33, 659).

fratello di Seneca, conobbe Paolo a Corinto nel 51, allorché, come proconsole d'Acaia, egli rifiutò di processare Paolo accusato dai Giudei e lasciò percuotere il capo della sinagoga locale (At 18,12-17): è un esempio significativo dell'atteggiamento complessivamente favorevole mantenuto da Roma nei confronti dei cristiani fino al 62⁶³.

Seneca e Paolo, poi, erano entrambi a Roma quando quest'ultimo fu processato per la prima volta: ho infatti mostrato come la datazione delle epistole confermi la cronologia paolina alta, secondo cui «l'arresto di Paolo a Gerusalemme avvenne nel 54 (invece che nel 58), il suo arrivo a Roma nel 56 (invece che nel 61), la sua assoluzione nel primo processo nel 58 (invece che nel 63)»⁶⁴: dunque Paolo, nel 58-59, era a Roma già da due anni ed era appena stato processato e assolto in un tribunale presieduto forse da Burro o dallo stesso Nerone⁶⁵. Seneca quindi, fratello di Gallione e vicino a Burro come collaboratore di Nerone, poteva ben conoscere Paolo – che, pur prigioniero, predicava liberamente a Roma in quel periodo (At 28,30-31) e che aveva discepoli persino «nella casa di Cesare» (Fil 4,22) – e poteva anche intrattenere uno scambio epistolare con lui, senza peraltro dover ipotizzare una conversione, che in ogni caso l'Epistolario non presuppone e che è leggenda nata in età umanistica, come ha mostrato Momigliano⁶⁶, o forse in età proto-umanistica, come mostrerò. Comunque la Patristica, che da Tertulliano a Lattanzio dimostra stima e interesse per Seneca⁶⁷, non lascia mai trasparire la convinzione che Seneca si fosse convertito.

Certo è poi che Nerone prese a perseguire i cristiani proprio quando Seneca aveva perduto ogni influenza su di lui.

⁶³ SORDI, *I cristiani*, 21: il disinteresse di Gallione per gli attriti fra Ebrei e cristiani deve intendersi come un atteggiamento favorevole verso i cristiani, che si vuole evitare di colpire – atteggiamento che l'Impero mantiene appunto fino al 62, l'anno della svolta neroniana. Su Gallione si veda ad esempio BARLOW, *Epistolae*, 1-3; L. TROIANI, «L. Giunio Gallione e le comunità giudaiche», in *Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale*. Atti del Convegno Internazionale di Milano-Pavia, 2-6 maggio 2000, cur. I. Gualandri – G. Mazzoli, Como 2003, 115-124.

⁶⁴ SORDI, *Il cristianesimo*, 461-464: 462.

⁶⁵ *Ibid.*, 463.

⁶⁶ MOMIGLIANO, «Note», 25-26: «Propongo dunque di considerare la leggenda della conversione di Seneca non come medievale, ma come umanistica – del primo, acerbo umanesimo; essa è per la prima volta documentata, a quanto ne so, in Giovanni Colonna e divenne una storia complessa nelle mani di Giovanni Boccaccio».

⁶⁷ Tertulliano (*De an. XX*) considera Seneca *saepe noster* e ne ricorda la critica alla religione pagana (*Apol. XII,6*: «Senecam... pluribus et amarioribus de vestra superstitione perorantem»); Minucio Felice riprende testi di Seneca, benché non sembri citarlo mai direttamente; Lattanzio ne ammira il pensiero, definendolo «omnium Stoicorum acutissimus» (*Inst. II,8,23*), tanto che, a suo avviso, «potuit esse verus Dei cultor, si quis illi monstrasset» (*ibid. VI,24,14*): infatti «quam multa alia de Deo nostris similia lo-

Significativa appare, infine, la precoce diffusione del cristianesimo all'interno della *gens Annaea* nell'area romana: la suggerisce un'iscrizione⁶⁸ trovata nel febbraio 1867 fuori dalle mura di Ostia, lungo la via che corre verso Laurento, in una camera sepolcrale quadrata, ma probabilmente non nel suo luogo; essa suona: D M I M ANNEO I PAVLO PETRO I M ANNEVS PAVLVS I FILIO CARISIMO [sic]. Quest'epigrafe, oggi conservata nel Lapidario del Museo Archeologico Ostiense (Inv. N. 11020) e su cui è possibile individuare due mani, una che ha inciso «D M» e l'altra il resto, fu datata da G. Susini, dell'Università di Bologna, su richiesta di M. Sordi, alla fine del I secolo d.C. e comunque non oltre la metà del II secolo. A quell'epoca sembra dunque essere morto un cristiano appartenente alla famiglia degli Annei⁶⁹. Il nome *Paulus Petrus* del figlio associa infatti i nomi dei due apostoli fondatori della comunità cristiana di Roma, ricordati insieme sin dagli inizi della tradizione, a partire da Clemente Romano (*Cor. 5ss*), da Ignazio di Antiochia (*Ad Rom. 4*), dal presbitero romano Gaio dell'epoca di papa Zefirino, prima della fine del II secolo (*ap. Eus. HE II,25,5-7*), e da Dionigi di Corinto (*ibid. 8*). Alla fine del I secolo dunque moriva nella *gens* di Seneca un cristiano che, avendo ricevuto il suo nome cristiano, certamente qualche anno prima – dato che questa epigrafe fu incisa alla sua morte –, e avendolo ricevuto da persone già cristiane della *gens Annaea*, come suo

cutus est» (*ibid. I,5,28*). Gerolamo (*De vir. ill. 12*) pone Seneca nel novero dei *sancti*, in via straordinaria, pur non credendo che il filosofo abbia abbracciato la religione cristiana; pochi anni dopo, Agostino (*Ep. CLIII ad Macedonium*) critica invece Seneca per la discrepanza tra i suoi ammirevoli precetti filosofici e la sua vita ad essi poco consona: cfr. il mio «Seneca in Plinio, Dione, sant'Agostino», in *Neronia VI. Rome à l'époque néronienne. Actes du VI^{ème} Colloque International de la Société Internationale des Études Néroniennes (SIEN)*, Rome 19-23.V.1999, cur. J. Croisille – Y. Perrin, Bruxelles 2002, 503-513.

⁶⁸ *CIL XIV,566* = Diehl, *Inscr. Lat. Chist. Vet.* 3910; si veda G.B. DE ROSSI, in *Bullettino Archeol. Crist.* 5 (1867) 6 e 13, che riteneva l'epigrafe cristiana; J. KREYHER, *L. Annaeus Seneca und seine Beziehungen zum Urchristentum*, Berlin 1887.

⁶⁹ MOMIGLIANO sminuiva l'importanza di quest'epigrafe: «La scoperta di una innocente iscrizione di un membro della gente Annea che aveva il nome di Paolo sembrò apportare qualche conferma alla leggenda anche agli occhi di un grande e cauto studioso come G.B. De Rossi» («Note», 30-31; alla nota 49 egli ricorda anche altri tentativi, alcuni fantasiosi, di provare la sussistenza di rapporti tra Seneca ed i cristiani); ma quanto depone a favore del cristianesimo delle persone nominate sull'iscrizione non è il fatto che il padre si chiami *Paulus*, bensì che il figlio si chiami *Paulus Petrus*. SORDI, «I rapporti personali di Seneca con i cristiani», in *Seneca e i cristiani*. Atti del Convegno Internazionale, Università Cattolica – Biblioteca Ambrosiana, Milano, 12-14 ottobre 1999, cur. A.P. Martina, in *Aevum Antiquum* 13 (2000) 113-122, risponde anche alle obiezioni di M. BUONOCORE, «Paganesimo e cristianesimo tra i Marci Annaei in Italia?», in *Vetera Christianorum* 37 (2000) 217ss, che data l'epigrafe più avanti; cfr. poi SORDI, *I cristiani e l'Impero romano*, Milano 2004², 51-54; RAMELLI, *I cristiani e l'Impero romano*. In memoria di Marta Sordi, Milano-Genova 2011, 43-45.

padre, attesta che già nella seconda metà del I secolo il Cristianesimo era entrato nella *gens* di Seneca.

Sempre verso la fine del I secolo, da ambienti senechiani sembra provenire, se non è di Seneca stesso, l'*Hercules Oetaeus*, tragedia contenente alcune possibili allusioni ai racconti evangelici⁷⁰.

Tutti i dati sin qui esposti sembrano comprovare la possibilità che il carteggio Seneca-Paolo non sia necessariamente apocrifo. Vi si aggiungono poi importanti prove di ordine linguistico, che addurrò qui *infra*, e una considerazione di rilievo: i riferimenti alle lettere neotestamentarie di san Paolo contenuti nell'Epistolario sono tutti a lettere senza dubbi di autenticità, non a lettere che la critica generalmente oggi considera deutero-paoline e più tarde (come le cosiddette Pastorali) e, per di più, a lettere che appartenevano alla più antica raccolta delle lettere di san Paolo. Un'attenta analisi dei riferimenti neotestamentari di san Paolo nell'Epistolario, che ho svolto di recente⁷¹, mostra infatti che questo Epistolario conosce le prime lettere paoline, ma non il resto del Nuovo Testamento: non i Vangeli, non l'Apocalisse, né altre lettere posteriori di san Paolo, né le lettere deutero-paoline, e nemmeno le lettere di altri autori che fanno parte del Nuovo Testamento. Solo l'*Ep.* XIV, che con ogni probabilità è posteriore, include echi da 1Pt 1,23-25 e da lettere paoline la cui autenticità è talora contestata (Col 3,9-10; Ef 4,22.24), e l'*Ep.* XI datata al 64, che è sicuramente falsa, riecheggia 1Pt 2,12, Mc 5,11, e forse 2Ts 2,6.9.11.

Nell'Epistolario, gli echi più frequenti e importanti di concezioni ed espressioni paoline quali si trovano nelle lettere sicuramente autentiche di san Paolo nel Nuovo Testamento, sono riscontrabili nelle epistole della corrispondenza attribuite a Paolo stesso – mentre le epistole di Seneca, significativamente, denunciano alcuni fraintendimenti del pensiero di Paolo (ad esempio *horror divinus*). Ma alcune lettere paoline neotestamentarie sono, non solo riecheggiate, bensì anche espressamente menzionate in questa corrispondenza. Ed è qui che emerge ancor più evidente la coincidenza con la prima raccolta delle lettere neotestamentarie di san Paolo.

Nell'*Ep.* VII, Seneca sta scrivendo a Paolo e a Teofilo, che porta lo stesso nome dell'illustre (κράτιστος) dedicatario del Vangelo di Luca e degli Atti pure di Luca (Lc 1,3; At 1,1)⁷², che secondo la tradizione scrisse il suo Vangelo in base alla predi-

⁷⁰ Cfr. i miei «La Chiesa di Roma e la cultura pagana: echi cristiani nell'*Hercules Oetaeus*?», in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 52 (1998) 11-31; «L'*Hercules Oetaeus* e la conoscenza del cristianesimo da parte degli stoici romani del I secolo», in *Stylos* 8 (1999) 7-16.

⁷¹ EAD., «The Apocryphal Correspondence between Seneca and St. Paul», in *Novum Testamentum Patristicum – Apokryphensonderband*, Göttingen 2012.

⁷² Appare improbabile che Teofilo fosse Seneca: cfr. G.M. LEE, «Was Seneca the Theophilus of St. Luke?», in *Hommages à M. Renard*, cur. J. Bibaw, 1, Bruxelles 1969, 515-532.

cazione di Paolo⁷³. Seneca riferisce di avere letto, e di aver parzialmente letto anche a Nerone, le lettere di Paolo «ai Galati, ai Corinzi, e agli Achei»: «Profiteor bene me acceptum lectione litterarum tuarum quas Galatis Corinthiis Achaeis misisti». Si tratta di Gal, 1Cor, e 2Cor⁷⁴. 2Cor, infatti, è indirizzata non solo ai Corinzi, ma anche a «tutti i santi dell'intera Acaia» (2Cor 1,1), che oltretutto era precisamente la provincia governata da Gallione. Ebbene, questo gruppo di lettere sembra precisamente corrispondere alla prima raccolta di lettere paoline, il primo nucleo di quello che divenne poi il *corpus Paulinum*. Infatti, «there is no evidence in ancient Christianity of individual letters, such as Galatians, circulating beyond their recipient communities in published form outside of some collection of the *corpus Paulinum*»⁷⁵. La raccolta più antica comprendeva sicuramente Gal e 1Cor, scritte entrambe negli anni Cinquanta del I secolo e prima delle date dell'Epistolario con Seneca: non c'è alcuna ricostruzione del primo *corpus Paulinum* che non le contenga; 1Cor in particolare ebbe una diffusione molto precoce e molto ampia⁷⁶. Un falsario del IV secolo avrebbe più facilmente parlato di una sola lettera, o del *corpus* completo quale era noto ai suoi giorni, comprensivo di lettere pseudo-paoline, o avrebbe citato un gruppo di lettere che aveva ogni probabilità di non corrispondere esattamente alla raccolta più antica. È impressionante, invece, che l'*Ep. VII* citi precisamente quelle lettere che costituivano il primo nucleo del *corpus Paulinum*, e che tutti gli echi neotestamentari nell'Epistolario siano alle prime lettere, e sicuramente autentiche, di Paolo. Nel 58-62, gli anni della corrispondenza con Seneca, Paolo aveva già scritto queste lettere, che stavano cominciando a circolare in una piccola raccolta.

Un falsario avrebbe citato molto facilmente la Lettera ai Romani, che Paolo scrisse ben prima di recarsi a Roma. Ma nell'Epistolario non ve n'è traccia, poiché non era inclusa nella prima raccolta. Inoltre, non sarebbe stato prudente leggerla all'imperatore, in quanto nei saluti rivelava i nomi di molti cristiani di Roma. Per di più, sarebbe stata poco interessante per un pagano, in quanto si occupava del giudaismo, del rapporto giudaismo-cristianesimo, e della grazia, e subito nel primo capitolo presentava i pagani come oggetto dell'ira di Dio.

Le parole dell'*Ep. I*, inoltre, «Libello tuo lecto, id est de plurimis aliquas litteras quas ad aliquam civitatem seu caput provinciae direxisti, mira exhortatione vitam

⁷³ Cfr. il mio «Fonti note e meno note sulle origini dei Vangeli: osservazioni per una valutazione dei dati della tradizione», in *Aevum* 81 (2007) 171-185.

⁷⁴ Si veda la documentazione nel mio «The Apocryphal Correspondence».

⁷⁵ M.M. MITCHELL, «The Letter of James as a Document of Paulinism?», in *Reading James with New Eyes. Methodological Reassessments of the Letter of James*, cur. R.L. Webb – J.S. Kloppenborg, London 2007, 75-98: 79. Ulteriore documentazione offro in «The Apocryphal Correspondence».

⁷⁶ Rinvio per tutti i dati ancora a «The Apocryphal Correspondence».

moralem continentes, usque refecti sumus», confermano quanto ho sostenuto: questa corrispondenza presuppone che alcune delle lettere di Paolo sessero già circolando, ma in una piccola raccolta. Seneca infatti designa con «libello tuo» alcune lettere di Paolo – quelle appunto appartenenti alla raccolta e formanti un libretto – tra le molte che aveva scritto: «aliquas litteras de plurimis».

Anche queste coincidenze si aggiungono alla lunga serie di prove che ho addotto e fanno pensare.

3. La lingua dell'Epistolario Seneca-Paolo considerato apocrifo

Pascal e Harnack sostennero che l'Epistolario Seneca-Paolo fosse stato composto originariamente in greco⁷⁷. Il primo supponeva che Gerolamo avesse letto una versione greca dell'Epistolario più ampia di quella odierna, che lo indusse a porre Seneca *in catalogo sanctorum*⁷⁸; Pascal interpretava *sancti* come «santi» e non si spiegava perché Gerolamo avesse potuto annoverare Seneca tra i *sancti* solo in base alle lettere conservate del carteggio: di qui la necessità di pensare che avesse letto qualcosa di diverso da quanto leggiamo noi, che lo persuase a fare di Seneca un santo. Tuttavia, *sancti* nell'espressione geronimiana non significa «santi»⁷⁹ e neppure «autori cristiani»⁸⁰, ma autori che hanno trattato argomenti religiosi o di edificazione morale,

⁷⁷ Cfr. il mio «Aspetti linguistici», 123-127. Nuovi argomenti in EAD., «Bilingualism in the Pseudo-Epigraphical Correspondence between Seneca and Paul», in *Vtroque sermone nostro. Bilinguismo social y literario en el imperio de Roma / Social and Literary Bilingualism in the Roman Empire*, cur. J. Torres, Pamplona, Universidad de Navarra, 2011, 29-39.

⁷⁸ «In conclusione presentiamo l'ipotesi che queste lettere così scarse e misere, che noi possediamo, non sieno [sic] che traduzioni dal greco, fatte in secoli barbarici, di alcuni estratti della raccolta che era dinnanzi a Gerolamo»: C. PASCAL, «La falsa corrispondenza fra Seneca e Paolo», in *Letteratura latina medioevale*, Catania 1909, 123-140; A. VON HARNACK, *Geschichte des altchristlichen Literatur bis Eusebius*, I, 2, Leipzig 1958², 763-765. Sul bilinguismo latino-greco a Roma nel I sec. a.C.–I d.C.: S. SWAIN, «Bilingualism in Cicero?: The Evidence of Code-switching», in *Bilingualism in Ancient Society*, cur. J.N. Adams – M. Janse – S. Swain, Oxford 2002, 128-167; J.N. ADAMS, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003. Per la conoscenza del latino tra i Giudei in età apostolica cfr. J.J. PRICE, «The Jews and the Latin Language in the Roman Empire», in *Jews and Gentiles in the Holy Land in the Days of the Second Temple, the Mishna and the Talmud*, cur. M. Mor – A. Oppenheimer – J. Pastor – D.R. Schwartz, Jerusalem 2003, 164-180.

⁷⁹ P. FAIDER, *Études sur Sénèque*, Gand 1921, 89-104: 91-92; che Gerolamo credesse autentico il carteggio sostengono oggi sia F. CORSARO, «Seneca nel catalogo dei Santi di Gerolamo (Vir. III. XII)», in *Orpheus* 8 (1987) 264-282, sia GAMBERALE, «Seneca in catalogo sanctorum», 203-217: 211-215.

⁸⁰ Così traducono ad esempio ERBETTA, *Gli apocrifi del Nuovo Testamento*, III, Torino 1969, 86; L. MORALDI, *Apocrifi del Nuovo Testamento*, II, Torino 1971, 1730.

fra cui poteva ben rientrare, agli occhi di Gerolamo⁸¹, anche Seneca, che egli conosceva sia per le sue opere morali e le lettere, sia come autore delle epistole a Paolo: non c'è bisogno di supporre che egli leggesse una redazione dell'Epistolario diversa dalla nostra.

Un altro argomento invocato da Pascal riguarda la questione dibattuta nelle *Epp.* X e XII (XI Bw), decisamente consequenziali, benché separate dall'inserzione dell'*Ep.* XI (XII Bw), palesemente falsa, sull'incendio di Roma del 64. Nell'*Ep.* X Paolo afferma di sbagliare mettendo il proprio nome subito dopo quello di Seneca nelle lettere; Seneca gli risponde (*Ep.* XII) di essere anzi felice di vedere il proprio nome accanto a quello di Paolo, lo invita a non provocarlo più perché sa bene che Paolo è cittadino romano e conclude con una frase sintetica e variamente interpretata: «nam qui meus tuus apud te locus, qui tuus velim ut meus». Gerolamo interpreta: «[Seneca] optare se dicit eius esse loci apud suos, cuius sit Paulus apud Christianos» (*Vir. Ill.* 12). Secondo Pascal⁸², Gerolamo avrebbe compreso e reso bene in latino il presunto greco, mentre il «barbaro medioevale» avrebbe reso i concetti in modo contorto. Ma è ben possibile che Gerolamo leggesse precisamente quello che leggiamo oggi e parafrasasse in modo naturale ed immediato il secondo *colon* del periodo di Seneca («qui tuus [est locus], velim ut meus»). Quanto alla pretesa oscurità del passo, non è vero che non si capisca quello che Seneca intende dire; inoltre, sovente il Seneca delle opere certamente autentiche presenta, come è ben noto, espressioni sintetiche ed ellittiche, giocate su forti parallelismi verbali e non dissimili a ben vedere dalla frase in questione.

L'argomento del «cattivo stile» di queste lettere è sembrato deporre contro la possibilità che l'Epistolario non sia apocrifo: come vedremo, è un argomento debole. Proprio la convinzione che queste siano lettere «scritte male», tanto da rendere impensabile che possano essere state vergate da Seneca, indusse anche Harnack a postulare non solo il carattere spurio dell'Epistolario, ma anche a supporre una redazione originaria in greco⁸³.

In effetti, alcune tracce di greco affiorano in queste lettere, e in vari modi, ma non sembra che questo implichi una redazione greca poi tradotta. Innanzi tutto, colpisce il fatto che i 'grecismi' sono presenti solo nelle lettere di Paolo, particolare tanto più

⁸¹ Sulle testimonianze dei Padri circa Seneca cfr. W. TRILLITSCH, *Seneca im literarischen Urteil der Antike. Darstellung und Sammlung der Zeugnisse*, I-II, Amsterdam 1971; su Gerolamo in particolare 143-171.

⁸² PASCAL, «La falsa corrispondenza», 129.

⁸³ «Es ist nicht wohl denkbar daß Briefe, in denen auf den guten Stil ein so hoher Werth [sic] gelegt wird, selbst so schlecht stilisiert gewesen sind, wie sie hier vorliegen. Auch von hier aus wird ein griechisches Original wahrscheinlich, welches in den uns erhaltenen Briefen in einer lateinischer Bearbeitung vorliegt».

significativo quanto inferiori sono, sia per numero che per estensione, le lettere dell'apostolo in questo Epistolario rispetto a quelle di Seneca. Ad esempio, nell'*Ep. II* Paolo chiama Seneca *ensor, sophista, magister tanti principis*, inserendo tra i vocaboli prettamente latini *ensor, magister e princeps* un termine di chiara matrice greca – anche se non totalmente sconosciuto al latino, però con un significato differente⁸⁴ –, che avrebbe avuto un adatto corrispettivo latino in *sapiens*. Il corradicale di *sophista, sophia*, è un altro palese prestito dal greco, anzi una mera traslitterazione, che raramente si trova in latino ed è sempre sentita come greca: usata raramente nel lessico poetico (Ennio, Marziale, teatro antico) e filosofico (Seneca stesso), trova un corrispettivo latino in *sapientia*, come già Ennio traduceva la parola: «sophiam, quae sapientia perhibetur». Cicerone cita sempre questo termine in caratteri greci; Afranio (*ap. Gell. XIII,8*) lo dice chiaramente greco: «Usus me genuit, mater peperit Memoria, Sophiam vocant me Graii, vos [Romani] Sapientiam»; in Ennio è nome proprio ed è greco; è usato anche da Seneca, in greco, *Ep. 89*⁸⁵. Qui è impiegato da Paolo (o meglio dal suo imitatore, dato che questa lettera fu inserita successivamente nel carteggio) nell'*Ep. XIV* in luogo del latino *sapientia*: «Novum te auctorem feceris Christi Iesu, praeconiis ostendendo rhetoricis inreprehensibilem *sophiam*, quam propemodum adeptus regi temporali eiusque domesticis atque fidis amicis insinuabis». La σοφία nel pensiero di Paolo è centrale e ricorre nelle lettere ai Romani e ai Corinzi⁸⁶.

Ancora in un altro luogo dell'Epistolario con Seneca Paolo adopera un vocabolo greco, *aporia*, impiegato anche nella *Vulgata*⁸⁷ nel senso di «dubbio». Scrive Paolo nell'*Ep. X*: «debeo enim... id observare in tuam personam quod lex Romana honori senatus concessit, perlecta epistola ultimum locum eligere, ne cum *aporia* et dedecore cupiam efficere quod mei arbitrii fuerit». Qui anche il valore lessicale del termine è

⁸⁴ Alcune non frequenti attestazioni di *sophista* esistono in latino, ma il termine o assume valore negativo (ad esempio in Cicerone), non come in questa lettera di Paolo, oppure significa *eloquentiae doctor, dicendi peritus* (CICERONE, *Or.* 19; GIOVENALE, VII,167; GELLIO, XVII,15); senso negativo assumono anche i derivati *sophistice, sophisticus* etc.: si veda E. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Patavii 1940 rist., 421 ed il *CD-Rom* del Packard Humanities Institute. Senz'altro invece nella lettera di Paolo il termine *sophista* non vuole avere significato spregiativo, tutt'altro: non v'era dunque ragione di preferire *sophista* a *sapiens*.

⁸⁵ «Sapientia est quam Graeci σοφίαν vocant. Hoc verbo quoque Romani utuntur, quod et togatae tibi antiquae probabunt et inscriptus Dossenni monumento titulus: 'hospes resiste et *sophiam* Dossenni lege'». Cfr. FORCELLINI, *Lexicon*, 420-421.

⁸⁶ V. WILCKENS – G. FORMER, «Sophia», in *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, cur. G. Kittel – G. Friedrich [tr. F. Montagnini – G. Scarpato – O. Soffritti], XII, Brescia 1979, 695-853: 829-843.

⁸⁷ *ThL II*, 251: *Vulg. Sir 27,5; Itala*, cod. *Bezae Cantabrigiensis* Lev 26,16; Lc 21,35; 2Cor 4,8; ISIDORO, *Orig.* II,21,27.

quello tutto greco di «incoerenza» e non quello di «dubbio», quale talora in latino *aporia* ha assunto.

Questi indizi non sembrano prove di una primitiva stesura dell'Epistolario in greco, proprio perché sono solamente nelle lettere di Paolo; non costituiscono l'esito di una cattiva traduzione medioevale, bensì parrebbero tracce lasciate in epistole latine da una persona che pensava in greco perché lo conosceva meglio del latino: nella rosa lessicale a sua disposizione per rendere un concetto, chiaramente una persona simile si sarebbe attenuta al termine più vicino a quello greco, per essa più immediato. E questo era certamente il caso di san Paolo.

Un ulteriore dato che sembra rafforzare questa impressione è che le frasi veramente oscure e dubbie, che hanno messo in imbarazzo e in discordanza i traduttori dell'Epistolario, si concentrano tutte nelle pur brevi e scarse lettere di Paolo. Nell'*Ep.* VIII Paolo scrive: «licet non ignorem Caesarem nostrum rerum admirandarum, si quando deficiet, amatorem esse, permittit tamen se non laedi, sed admoneri». In questo solo periodo due sono i punti controversi: il primo riguarda il senso di *si quando deficiet*, variamente inteso come «nei momenti di rilassatezza» (Franceschini), «quando è abbattuto» (Erbeta), «quando manca» (Moralì), «benché possa un giorno venir meno» (Natali), «se prima o poi non ci verrà meno» (Bocciolini Palagi, che integra <ni>*si quando deficiet*), senza contare le disparate traduzioni straniere⁸⁸. Paolo può aver avuto in mente in questo caso un costrutto greco molto comune, del tipo εἶ ποτε ἀπολείψει. Neppure il significato di *permittit... se non laedi, sed admoneri* è chiaro, specie in rapporto con il contesto: anche la tradizione manoscritta è discorde e in parte presenta «permittes... te non laedi, sed admoneri»⁸⁹.

Altra espressione oscura è verso la fine della stessa *Ep.* VIII: «cuius [dominae] quidem offensa neque oberit, si perseveraverit, neque, si non sit, proderit». Anche se non diremo che si tratti di un *nonsense*, tuttavia resta difficoltosa la comprensione dell'esatto senso del testo, che ha indotto alcuni studiosi a supporre perfino una conversione di Poppea al Cristianesimo⁹⁰: sembra anche questo un indizio di una persona che, non padroneggiando bene il latino, scriveva frasi non totalmente perspicue. Un ulteriore esempio è la celebre *lex Romana honori senatus* dell'*Ep.* X, ove sicuramente

⁸⁸ Rispettivamente: FRANCESCHINI, «È veramente apocrifo...?», 827-841; ERBETTA, *Gli apocrifi*, III, 89; MORALDI, *Apocrifi*, II, 1752; NATALI, *Epistolario*, 143; BOCCIOLINI PALAGI, *Il carteggio*, 144; EAD., *Epistolario*, 113.

⁸⁹ Lezione preferita da EAD., *Il carteggio*, 145.

⁹⁰ Per queste ipotesi di Vouaux, Kreyher e Westerburg cfr. NATALI, *Epistolario*, 169 nota 45. L'espressione *nonsense* è di R.M JAMES, «The Correspondence of Paul and Seneca», in *The Apocryphal New Testament*, Oxford 1924, 482.

lex vale «consuetudine, uso»: tale accezione è possibile in latino, dove *lex* significa, oltre che «legge», anche «norma, precetto», ma soprattutto si comprende sotto la penna di chi pensa in greco, ove νόμος ha il valore primario di «uso, consuetudine, costume»⁹¹.

Nelle lettere di Seneca non compaiono invece né palesi prestiti dal greco, né espressioni così dibattute e scarsamente perspicue. Alcune spie possono far riflettere. Ad esempio, nell'*Ep.* VII Seneca, parlando delle lettere di Paolo ai Galati e ai Corinzi, dice: «profiteor bene me acceptum lectione litterarum tuarum quas Galatis Corinthiis Achaeis misisti, et ita invicem vivamus, ut etiam cum horrore divino eas exhibes». Paolo nelle lettere ai Corinzi, che Seneca dichiara di aver letto, parla di timor divino come di φόβος θεοῦ, come in Rm 3,18; 11,21 (φοβοῦ, *scil.* di Dio); 2Cor 5,11; un falsario cristiano non avrebbe parlato di *horror* ma di *timor Dei*: qui Seneca pare fraintendere il greco delle epistole di Paolo.

Secondo Pascal, il falsario leggeva Seneca ed eventuali somiglianze con gli scritti autentici del filosofo sarebbero da ascrivere alla loro conoscenza da parte dell'estensore dell'Epistolario. Per provarlo, egli raffronta le lettere autentiche di Seneca e l'*Ep.* XI (XII Bw) del nostro carteggio: i parallelismi parrebbero convincenti, ma l'*Ep.* XI è precisamente quella che va isolata dal resto dell'Epistolario perché certamente falsa⁹². Tali dati rafforzano l'impressione che un falsario abbia composto l'*Ep.* XI basandosi su altri testi autentici di Seneca, ma per le altre lettere resta un punto interrogativo.

Anzi, l'analisi linguistica delle epistole, condotta parallelamente a quella delle *Epistulae ad Lucilium*, che essendo composte negli ultimi anni di vita di Seneca risulterebbero contemporanee a queste, parrebbe far emergere – tenuto anche conto della diversità dei due tipi di lettere, quelle a Lucilio scritti letterari, quelle a Paolo biglietti privati, estemporanei e informali – significative congruenze stilistiche. Soprattutto l'ordine delle parole, indizio importante⁹³, risulta spesso simile a quello delle lettere sicuramente autentiche di Seneca.

⁹¹ L'espressione oscura di Paolo è stata adottata anche da MOMIGLIANO, come accennavo, quale prova contro l'autenticità dell'Epistolario, in quanto non è documentata alcuna legge che in onore del Senato romano prescrivesse di porre il nome del mittente in fondo alla lettera e il nome del senatore nell'intestazione: MOMIGLIANO, «Note», 325-344. Proponeva invece la traduzione «uso, consuetudine» già la BOCCIOLINI PALAGI, *Il carteggio*, 157; EAD., *Epistolario*, 120.

⁹² PASCAL, «La falsa corrispondenza», 137-138 presenta paralleli con l'*Ep. ad Lucilium* 91 sull'incendio di Lione; gli esempi di persecutori che l'*Ep.* XI del carteggio elenca sono in effetti fra i preferiti da Seneca; ed altri indizi. Sull'espunzione dell'*Ep.* XI cfr. il mio «L'epistolario apocrifto», 245-256 e qui *supra*.

⁹³ Cfr. C. MILANI, «Tipologie testuali e scelte lessicali», in *Lessicologia e lessicografia*. Atti del Convegno della S.I.G., Chieti-Pescara 12-14 ottobre 1995, Roma 1997, 53-107, con ricca bibliografia;

Non solo i grecismi lessicali e la loro distribuzione in questo Epistolario mi sembrano estremamente significativi, ma anche quelli sintattici, come ho dimostrato ancora molto di recente⁹⁴: quelli che sembrano costrutti di un latino tardo sono in realtà costrutti greci, trasposti in latino da uno che pensava in greco, e di nuovo colpisce che si concentrino tutti nelle lettere di Paolo. Nell'*Ep.* II, oltre al grecismo lessicale *sophista*, di cui ho già parlato, c'è la seguente espressione oscura: «si praesentiam iuvenis ... habuissem». Ci si aspetterebbe, in latino, «si iuvenis adfuisset» o simili, cosicché i commentatori si trovano a disagio e parlano di un costrutto postclassico, tardivo⁹⁵. Ma «praesentiam habere» non è altro che un grecismo sintattico: riproduce *παρουσίαν ἔχειν*, molto ben attestato nel greco classico ed ellenistico, compreso il Giudaismo ellenistico, e quasi sempre seguito da genitivo⁹⁶. Ancor più: Paolo stesso nelle sue lettere neotestamentarie preferisce la formula *παρουσία* + genitivo di persona, ad esempio in Fil 2,12 *ἐν τῇ παρουσίᾳ μου*, «durante la mia presenza», invece di «quando sono lì», «quando sono con voi». La *Vulgata* rende appunto «in praesentia mei». Anche nell'*Ep.* IV Paolo usa questo identico costrutto: «praesentiam tui». L'uso stesso del genitivo del pronome personale in luogo dell'aggettivo possessivo è anch'esso un grecismo sintattico⁹⁷. E nelle lettere paoline del Nuovo Testamento ci sono molti esempi di *παρουσία* + genitivo di persona; invero, tutte le occorrenze di questo sostantivo nelle lettere paoline neotestamentarie assumono questa forma sintattica, la stessa che è trasposta in latino nelle lettere di Paolo dell'Epistolario. È pressoché impossibile pensare che un falsario abbia adottato una simile sottigliezza mimetica.

EAD., «Classical Latin versus Late Latin: the Language of Itineraria (IV-VIII A.D.)», in *Quaderni della sezione di Glottologia e Linguistica dell'Università 'G. D'Annunzio' di Chieti* 8 (1996) 99-112; EAD., «La lingua degli itineraria ad loca sancta (IV-VIII secolo): aspetti classici», in *Scribthair a ainm n-ogaim*, cur. R. Ambrosini *et al.*, Bologna 1997, 647-665; spero di tornare sui raffronti con la lingua di Seneca.

⁹⁴ Cfr. il mio citato «The Apocryphal Correspondence», con completa documentazione.

⁹⁵ Cfr. ad esempio lo smarrimento di FÜRST, *Der apokryphe Briefwechsel*, 39 nota 58: "Die unbeholfene Formulierung *si praesentiam iuvenis [...] habuissem* statt klassisch etwa *si iuvenis adfuisset* ist nachklassisch und singular". Dell'intero volume, per altro ottimo (*Der apokryphe Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus. Zusammen mit dem Brief des Mordechai an Alexander und dem Brief des Annaeus Seneca über Hochmut und Götterbilder* [= SAPERE. Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinentia 11]. Eingeleitet, übersetzt, und mit interpretierenden Essays versehen von A. Fürst – T. Fuhrer – F. Siegert – P. Walter, Tübingen 2006, cfr. la mia recensione in *Gnomon* 80 (2008) 307-311.

⁹⁶ Per tutta la documentazione rinvio al mio «The Apocryphal Correspondence».

⁹⁷ Ritorna nell'*Ep.* VI con *paenitentiam sui*.

Porto solo un altro esempio: nell'*Ep.* VI, anch'essa di Paolo, l'espressione «quibus si patientiam demus» è generalmente ritenuta strana e tarda⁹⁸. Ma anche questo in realtà è un grecismo: ὑπομονὴν (anche: ἀνοχήν e μακροθυμίαν) δίδωμι è molto ben attestato, spesso con il dativo, proprio a partire dalla prima età imperiale⁹⁹.

Queste sorprendenti coincidenze difficilmente possono essere attribuibili a un falsario. D'altro canto, dato il loro numero e la loro profondità, ancor più difficilmente possono essere attribuite al caso.

4. Ancora l'Epistolario Seneca-Paolo: obiezioni di Erasmo e possibili risposte

Ho cercato di portare a più riprese alcune osservazioni, soprattutto a livello filologico, linguistico e storico¹⁰⁰, ai fini non tanto di dimostrare l'autenticità del carteggio tra Seneca e Paolo, quanto di far sorgere qualche dubbio sulla reale necessità di considerarlo apocrifo, una volta eliminata almeno la lettera datata al 64, che sembra essere stata inclusa successivamente. Un punto importante a questo proposito, da premettere, è che concedere che l'Epistolario nella sua forma originale possa non essere apocrifo non significa assolutamente accettare la leggenda del cristianesimo di Seneca, che, come aveva mostrato già Momigliano, sorse soltanto in età (proto)umanistica ed è storicamente del tutto infondata.

Franceschini, tuttavia, rispondendo alle obiezioni di questo studioso¹⁰¹, non aveva risposto direttamente alle questioni, degne di attenzione, sollevate da Erasmo da Rotterdam¹⁰² riguardo all'Epistolario nella sua introduzione all'edizione dello stesso carteggio del 1529 (la sua seconda edizione di Seneca e la prima edizione critica del filosofo), stampata dallo stesso Franceschini in appendice al suo articolo¹⁰³, ma si li-

⁹⁸ Ad esempio FÜRST, *Der apokryphe Briefwechsel*, 46 nota 70, commenta: «Patientiam dare ist eine singuläre Junktur».

⁹⁹ Completa documentazione, con molte decine di esempi, nel mio «The Apocryphal Correspondence».

¹⁰⁰ Oltre agli studi già citati qui *supra*, nota 32, cfr. il mio «Indizi della conoscenza del Nuovo Testamento nei romanzieri antichi e in altri autori pagani del I sec. d.C.», in *Il Contributo delle scienze storiche alla interpretazione del Nuovo Testamento*, cur. E. dal Covolo – R. Fusco, Città del Vaticano 2005, 146-169.

¹⁰¹ Cfr. qui *supra*, dove riporto il dibattito.

¹⁰² Cfr. il mio «Note sull'epistolario», 225-237.

¹⁰³ FRANCESCHINI, «È veramente apocrifo...?», 827-841: 840-841. Le domande di Erasmo sono oggetto dell'attento studio, verso cui non nascondo il mio debito, del compianto A. SOTTILI, «Albertino Mussato, Erasmo, l'epistolario di Seneca con San Paolo», in *Nova de veteribus. Mittel- und neulateinische Studien für P.G. Schmidt*, cur. A. Bihrer – E. Stein, München-Leipzig 2004, 647-678.

mitava a pregare il lettore «di leggere attentamente il giudizio di Erasmo e di dire sinceramente se anche un mediocre cultore di lettere latine non saprebbe oggi (1977) rispondere alle sue enfatiche retoriche domande». Sottili, tuttavia, ha rilevato che le domande di Erasmo toccano in realtà problemi importanti di critica teologica, storica e stilistica¹⁰⁴. Ad esse sarà dunque opportuno cercare di rispondere.

Erasmo, dopo avere riportato il citato passo geronimiano (*Vir. Ill.* 12), a suo avviso responsabile dell'importanza attribuita al carteggio, tanto che all'epoca sua esistevano perfino lunghi commentari a queste letterine («in his epistolis extant verbosi commentari: quid his caecius?»), apre la sua introduzione con un apprezzamento negativo dello stile e del contenuto dell'Epistolario, giudicati l'uno inelegante, l'altro insulso: «his epistolis non video quod fingi possit frigidius aut ineptius»; similmente nella dedica della sua edizione a Petrus Tomiczki definisce il carteggio un *factum et frivolum nugamentum*¹⁰⁵. Si tratta in effetti di bigliettini privi di importanza letteraria, in cui il latino è di registro umile e, per quanto concerne le lettere attribuite a Paolo, nemmeno ben padroneggiato. Ho avuto modo, infatti, di notare che le espressioni più ambigue e involute, spesso infarcite anche di grecismi, si concentrano per la precisione nelle lettere di Paolo, pur decisamente inferiori, per numero e per estensione, rispetto a quelle di Seneca. Quanto ai contenuti, proprio la loro banalità e irrilevanza, soprattutto sul piano teologico, contribuiscono a spiegare lo scarso interesse degli autori cristiani prima di Gerolamo verso l'Epistolario. Anzi, si potrebbe osservare che forse un falsario avrebbe trovato più interessante attribuire al filosofo e all'apostolo pensieri elevati e contenuti di rilievo, piuttosto di una conversazione quotidiana e così umile. Ma anche filosofi e teologi della levatura di Seneca e di Paolo potevano dire e scrivere qualcosa di non sublime nella vita di tutti i giorni.

Secondo Erasmo, lo scopo dell'Epistolario era quello di far ritenere che Seneca fosse un cristiano: «et tamen quisquis fuit auctor hoc egit ut nobis persuaderet Senecam fuisse christianum». Osserverei che nel carteggio, se si prescinde dalla lettera del 64 e dall'ultima¹⁰⁶, non c'è nulla, in realtà, che induca a credere che Seneca si sia

¹⁰⁴ *Ibid.*, 647 nota 4.

¹⁰⁵ *Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami*, ed. P.S. ALLEN – H.M. ALLEN, VIII, Oxford 1934, 29. Erasmo vi rimprovera infatti Gerolamo per la «commendatione libelli qui continet epistolas aliquot ultra citroque inter Paulum et Senecam missas: mendaci quidem titulo, sed in rebus humanis mirum est quantum interdum habeat momenti fictum ac frivolum nugamentum». Anche nell'introduzione alla seconda edizione egli dice che perfino un mulattiere o uno stalliere di Seneca avrebbero saputo scrivere meglio, e che lo stile di Paolo in queste letterine è ben diverso da quello vigoroso delle sue lettere canoniche: «non dubito quin vel mulio vel agaso Senecae minus inepte fuerit scripturus. Paulo vero quid minus ieiunium aut somniculosum?».

¹⁰⁶ Come suggerivo in «L'epistolario apocrifo», 1-12.

convertito. Questo punto è particolarmente importante ai fini del nostro discorso. Un falsario che avesse voluto far credere a un Seneca cristiano sarebbe stato molto più esplicito.

È vero che nell'*Ep.* VII compare la discussa espressione *spiritus sanctus*, ma essa non va certamente riferita allo Spirito Santo, come provano chiaramente il contesto e l'uso seneciano. Nella lettera in questione, infatti, indirizzata a Paolo e a Teofilo nel 62, quando Poppea era già imperatrice, come si evince dalla risposta di Paolo, e quando Seneca era ancora in buoni rapporti con Nerone, Seneca dice di avere letto alcune lettere paoline e di averne dato lettura anche all'imperatore, suscitando la meraviglia di Nerone per le idee sublimi espresse dall'apostolo, nonostante questi non avesse seguito l'iter di studi usuale della *paideia* classica¹⁰⁷. Seneca equipara l'ispirazione divina di Paolo a quella che gli dèi concedono a persone anche umili. Egli infatti considera gli scritti di Paolo spiritualmente ispirati: «*spiritus enim sanctus in te et super excelsos sublimi ore*¹⁰⁸ *satis venerabiles sensus exprimit*» (*ibid.*). Non si tratta qui dell'ipostasi cristiana, bensì di uno *spiritus* che è in Paolo, gli infonde pensieri sublimi ed è *sanctus*. Sia *spiritus* sia *sanctus* sono termini molto ben attestati in Seneca separatamente, e inoltre nelle opere di Seneca certamente autentiche si trova l'espressione *sacer spiritus*, in *Ep. Luc.* 41,1-2¹⁰⁹, designante la presenza di Dio in noi: uno *spiritus* divino e quindi *sacer* risiede nell'uomo buono, ispirandogli *consilia magna et erecta*, precisamente quali quelli che Seneca attribuisce a Paolo nell'*Ep.* VII del carteggio. Non solo, ma nell'*Ep. Luc.* 92,10 Seneca riferisce allo spirito, la parte che in noi è opposta alla carne, l'aggettivo *sanctus* al superlativo e chiama lo spirito, sede della *virtus* che è di natura divina, la nostra *pars sanctissima*: in tal caso lo *spiritus sanctus* è inteso in senso del tutto pagano. Anche nell'*Octavia*, del resto, dovuta a un emulo di Seneca¹¹⁰, si trova il sintagma *spiritus sacer*, usato precisamente dal personaggio Seneca ai vv. 489-490, rivolti a

¹⁰⁷ «Confiteor Augustum sensibus tuis motum; cui perlecto virtutis in te exordio [forse il resoconto della conversione di Paolo in Gal 5,12], ista vox fuit: mirari eum posse ut qui non legitime imbutus sit taliter sentiat. Cui ego respondi solere deos ore innocentium effari, haut eorum qui praevaricare doctrina sua quid possint. Et dato ei exemplo Vatiens hominis rusticuli, cui viri duo adparuerunt in agro Reatino, qui postea Castor et Pollux sunt nominati, satis instructus videtur».

¹⁰⁸ *Sublimi ore* nell'ed. BARLOW; *sublimior* nell'ed. BOCCIOLINI PALAGI.

¹⁰⁹ «Prope est a te Deus, tecum est, intus est. Ita dico, Lucili: *sacer* intra nos *spiritus* sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos. Hic prout a nobis tractatus est, ita nos ipse tractat. Bonus vero vir sine Deo nemo est: an potest aliquis supra fortunam nisi ab illo adiutus exsurgere? Ille dat consilia magna et erecta. In unoquoque virorum bonorum '(quis deus incertus est) habitat deus'». Cfr. il mio «Sacer spiritus in Seneca», in *Stylos* 9 (2000) 253-262.

¹¹⁰ Documentazione nel mio «Ipotesi sulla datazione e sull'attribuzione dell'*Octavia*», 79-92.

Nerone: «orbem *spiritu sacro regis / patriae parens*», secondo la concezione stoica del sovrano che governa il mondo ed è governato a sua volta dallo spirito divino immanente. Dunque, il sintagma *spiritus sanctus* nell'Epistolario con Paolo non ha nulla di estraneo all'uso linguistico del Seneca autentico, e non va inteso in senso cristiano.

Gerolamo, che era un bravo filologo, nel *De viris illustribus* dimostra di saper giudicare con competenza l'attribuzione di un'opera a un certo autore in base a criteri stilistici¹¹¹: anch'egli vedeva bene – come lo vide Erasmo e come lo vediamo noi – lo scarto di registro, a livello stilistico e di contenuti, tra le lettere di questo Epistolario e quelle certamente autentiche sia di Seneca sia di Paolo, che non difettano di eleganza formale e di pensieri filosofici e teologici eccelsi, eppure non screditò il carteggio, probabilmente considerando la grande differenza che intercorreva tra il latino parlato, o comunque di uso quotidiano, e quello letterario. Erasmo invece, proprio a motivo della competenza di Gerolamo, lo accusa «di aver coscientemente avallato un falso»¹¹², sempre allo scopo di far credere che Seneca, da lui molto stimato, fosse divenuto cristiano, pur sapendo bene che egli non si era mai convertito¹¹³, mentre gli scritti di Seneca si apprezzano meglio se li si legge come pagani – osserva Erasmo, indubbiamente con ragione –, poiché in tal modo risulta già evidente la loro affinità

¹¹¹ CORSARO, «Seneca nel catalogo», 264-282: 274.

¹¹² Così SOTTILI, «Albertino Mussato», 648, che credo abbia pienamente ragione riguardo al pensiero di Erasmo (a p. 649 egli fornisce anche documentazione sullo sfumato rapporto dell'umanista verso san Gerolamo, da lui molto studiato e oggetto di edizione). Erasmo, infatti, nella stessa introduzione denuncia: «Divus Hieronymus, non ignarus fuci, abusus est simplicium credulitate, ut Senecae libros, lectu cum primis dignos, commendaret Christianis». Lo scopo del cosciente inganno di Gerolamo, secondo Erasmo, sarebbe stato quello di far accettare meglio ai cristiani le opere di Seneca. Tuttavia, il modo in cui Gerolamo introduce Seneca *in catalogo sanctorum*, quasi con una certa riluttanza, «se non fosse per quelle note lettere, lette da moltissime persone», non sembra rivelare un vivo entusiasmo per l'epistolario, pur ritenendolo – io credo – autentico. Inoltre, se Seneca era già *saepe noster* per Tertulliano, non era necessario a Gerolamo farlo credere cristiano per farne apprezzare il pensiero dai cristiani. Così, Gerolamo non credeva né proclamava cristiano Virgilio (altra leggenda molto radicata, specialmente grazie alla IV ecloga: cfr. U. VICTOR – C.P. THIEDE – U. STINGELIN, *Antike Kultur und Neues Testament*, Basel-Gießen 2003, 253-279; la mia voce «Virgilio», in *Enciclopedia filosofica*, cur. V. Melchiorre, Milano 2006²), che pure avrebbe avuto ragione di promuovere con quello stragemma.

¹¹³ Questo pensiero di Erasmo appare chiaro dalla sua prefazione alla prima ed. di Seneca (1515): «Et Senecam tanti fecit divus Hieronymus ut hunc unum ex omnibus ethnicis in catalogo virorum illustrium recensuerit, non tam ob epistulas illas Pauli ad Senecam et Senecae ad Paulum (quas nec a Paulo nec a Seneca scriptas probe noverat, vir naris emunctissimae, tametsi *ad auctoris commendationem* hoc est abusus praetextu), quam quod hunc unum dignum iudicavit qui non Christianus a Christianis legeretur» (*Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami*, II, ed. P.S. Allen, Oxford 1910, 53).

con il pensiero cristiano, in tanti punti¹¹⁴. Ora, questo rendeva appunto inutile per Gerolamo far credere che Seneca fosse cristiano. Come osserva giustamente Leopoldo Gamberale¹¹⁵, se Gerolamo include Seneca *in catalogo sanctorum* non significa che egli creda perciò alla sua conversione, e nemmeno che, non credendovi, lasci intendere deliberatamente il falso, bensì ritiene Seneca uno spirito *naturaliter christianus*, come già Tertulliano (*De an.* 20,1) lo definiva *saepe noster*¹¹⁶. Nel suo *Catalogus sanctorum*, infatti, ossia il *De viris illustribus*, è incluso anche il giudeo Giuseppe, oltre ad alcuni eretici, come osserva lo stesso Erasmo: «catalogo sanctorum, in quo tamen commemorantur et Iudaei et haeretici ab ecclesiae consortio digressi»¹¹⁷.

Erasmo denuncia quindi la segretezza che emerge dalle letterine e la preoccupazione di Paolo per la presentazione di alcune sue epistole al principe (*Ep.* VIII: «puto enim te graviter fecisse, quod ei in notitiam perferre voluisti quod ritui et disciplinae eius sit contrarium»), osservando che questo non è l'atteggiamento abituale dell'apostolo, il quale solitamente predica senza timori, in tutta *parrhesia*: «Cum autem haec scribantur clanculum inter ipsos, quam nihil est in Paulinis epistulis illo Pauli spiritu dignum... Obiurgat Senecam quod Neroni indicaret epistulas ipsius, quas in hoc scripserat, ut in omnibus ecclesiis legerentur». Ma qui non si trattava di predicare nelle chiese, e nemmeno di fronte a un pubblico pagano in generale, come Paolo aveva già fatto tante volte, bensì di fronte all'imperatore, *filius divi* e con pretese divinizzanti a cui lo stesso Seneca era avverso¹¹⁸; anche Seneca ovviamente era pagano, ma la sua

¹¹⁴ «Qui [scil. libri Senecae] maiore cum fructu legentur, si legantur ut hominis pagani, quemadmodum initio praefati sumus». Infatti, precisa Erasmo, «si legas illum ut paganum, scripsit Christiane; si ut Christianum, scripsit pagane... quod ad mores attinet, maiore fructu legetur Seneca, si legatur ut, quemadmodum fuit, paganus. Nam et Christiane dicta vehementer afficient, et secus dicta minus laedent» (*Opus epistolarum*, VIII,31).

¹¹⁵ «Seneca in catalogo sanctorum», 209-215.

¹¹⁶ Sulla fortuna di Seneca in alcuni autori cristiani documentazione nel mio «Seneca in Plinio, Dione, sant'Agostino», 503-513.

¹¹⁷ Cfr. anche la prefazione a Tomiczki (*Opus epistolarum*, VIII,29): «in eo catalogo commemorantur aliquot non admodum probatae sanctitatis, velut Iosephus professione Iudaeus, Tertullianus, Novatianus, et Donatus haeretici». CORSARO, «Seneca nel catalogo», 267-268, elenca tre ebrei e dieci eretici nel «catalogo». L'inclusione di Giuseppe potrebbe essere determinata anche dal suo *Testimonium* su Gesù, considerato totalmente autentico da THIEDE, *Jesus und Tiberius. Zwei Söhne Gottes*, München 2004, e da Troiani (relazione all'Istituto Lombardo di Milano nel 2005), su cui cfr. ad esempio il mio «Alcune osservazioni circa il Testimonium Flavianum», in *Sileno* 24 (1998) 219-235; EAD., «Jesus, James the Just, a Gate, and an Epigraph», in *Kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes werden vergehen* (vgl. *Q 16,17*). *Das Gesetzesverständnis der Logienquelle auf dem Hintergrund frühjüdischer Theologie*, cur. M. Tiwald, Stuttgart 2012, 203-229.

¹¹⁸ Documentazione ad esempio nel mio «Divus e Deus negli autori del I secolo d.C.: Lucano, Seneca e Plinio il Giovane di fronte al culto imperiale», in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* 134

teologia è filosofica e tendente, se non al monoteismo, di certo all'enotheismo¹¹⁹ e non era esente da critiche rivolte alla religione tradizionale, ben notate da Tert. *Apol.* 12,6 – e dunque più in grado di apprezzare i pensieri espressi da Paolo.

Non si tratta di celare il cristianesimo per far piacere a Nerone, come suppone Erasmo («aut docuit Paulus celandum christianismum, ut placeas impio domino?») ¹²⁰, ma piuttosto di non provocare, tanto più che la prudenza è motivata soprattutto dall'influsso della giudaizzante Poppea, una «timorata di Dio» secondo Giuseppe Flavio (*Vit.* III,16; *AI* XX,195): Nerone l'aveva sposata da pochissimo, ripudiando Ottavia nello stesso 62, l'anno della «svolta» ¹²¹. Secondo Giorgio Jossa, fu precisamente Poppea a chiarire in via definitiva all'imperatore e al suo *entourage* la differenza tra i Giudei e i cristiani, il che permise a Nerone di colpire soltanto questi ultimi durante la persecuzione del 64, la prima anticristiana ¹²². Infatti, se Paolo esprime apprensione perché Seneca ha letto le sue lettere a Nerone non è tanto per lui, quanto per l'impe-

(2000) 125-149; oggi sulla divinità degli imperatori in età giulio-claudia anche THIEDE, *Jesus und Tiberius*.

¹¹⁹ Su questa tendenza nella teologia stoica cfr. ad esempio K. ALGRA, «Stoic Theology», in *The Cambridge Companion to the Stoics*, cur. B. Inwood, Cambridge 2003, 153-178, e RAMELLI, *Allegoria*, I, *L'età classica*, Milano 2004, cap. II; EAD., «Monoteismo», in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*, dir. A. Di Berardino, II, Genova 2007, 3350-3358, con ampia bibliografia cui rinvio, come pure agli Atti della Giornata di Studio (9.XII.2003) su *L'Uno e i Molti. Rappresentazioni del divino nella tarda antichità*, cur. M.V. Cerutti, in *Annali di Scienze Religiose* 8 (2003) 95-195; M. FREDE, «Monotheism and Pagan Philosophy in Late Antiquity», in *Pagan Monotheism in Late Antiquity*, cur. Id. – P. Athanassiasi, Oxford 1999, 41-68; T.D. BARNES, «Monotheists All?», in *Phoenix* 55 (2001) 142-162; H.J. KLAUCK, «Pantheisten, Polytheisten, Monotheisten», in *Religion und Gesellschaft im frühen Christentum*, Tübingen 2003, 3-56 ; ID., *The Religious Context of Early Christianity*, Minneapolis 2003, 331-428; *One God. Pagan Monotheism in the Roman Empire*, cur. S. Mitchell – P. van Nuffelen, Cambridge 2010; *Monotheism between Pagans and Christians in Late Antiquity*, cur. Id., Leuven 2010.

¹²⁰ Qui andrebbe ricordato tuttavia che in queste lettere Nerone se è «empio» lo è in quanto pagano, come pagano era Seneca, anche se critico verso la religione tradizionale, e che Paolo, sostenitore del principio *omnis potestas a Deo*, non avrebbe offeso l'imperatore, al quale fra l'altro si era appellato pochi anni prima e dal cui tribunale era stato assolto nel primo processo. Per il buon rapporto tra Cristianesimo e autorità romane fino al 62 cfr. SORDI, *I cristiani e l'Impero Romano*, Milano 2004³, capp. 1-2; per Paolo in particolare cfr. ad esempio *Paul and the Roman Imperial Order*, cur. R.A. Horsley, Harrisburg 2004.

¹²¹ Cfr. eventualmente i miei «Ipotesi sulla datazione e sull'attribuzione dell'Octavia», in *L'Octavia e il suo autore e in Pervertere: Ästhetik der Verkehrung* (= Beiträge zur Altertumskunde 151), cur. L. Castagna – G. Vogt-Spira, con la collaborazione di G. Galimberti Biffino – B. Rommel, München-Leipzig 2002, 75-76.

¹²² JOSSA, *Giudei o cristiani? I seguaci di Gesù in cerca di una propria identità* (= Studi Biblici 142), Brescia 2004, 189.

ratrice: la frase dell'*Ep.* VIII citata prima va infatti letta con il suo immediato prosieguo: «Puto enim te graviter fecisse, quod ei in notitiam perferre voluisti quod ritui et disciplinae eius sit contrarium. Cum enim ille gentium deos colat, quid tibi visum scit ut hoc scire eum velles non video, nisi nimio amore meo facere te hoc existimo. Rogo de futuro ne id agas. *Cavendum enim est* ne, dum me diligis, *offensum dominae facias*». Conferma ne è che anche nell'*Ep.* V Seneca mostra la stessa apprensione di Paolo, che egli teme essersi assentato per l'indignazione di Poppea – di nuovo non nominata – verso questo giudeo convertito¹²³.

Un altro punto su cui si concentrano le critiche di Erasmo riguarda la mancata menzione di Cristo da parte di Paolo nell'*Epistolario*, mentre altrove l'apostolo non fa che far risuonare il nome di Cristo: «Quam vix usquam audias nomen Christi quum ille non soleat aliud crepare quam Iesum Christum... Deinde illum fortissimum Evangelii propugnatores quam facit in his epistolis formidolosum». In effetti, una menzione di Gesù Cristo c'è, ma è nell'*Ep.* XIV, la cui appartenenza originaria all'*Epistolario*, come accennavo, è dubbia.

Ma proprio questa assenza potrebbe rivelarsi un argomento contro la pseudoepigrafia: mentre un falsario avrebbe insistito maggiormente sulla predicazione di Cristo da parte di Paolo, queste lettere, che di Cristo parlano poco o nulla, sono conformi alla prima predicazione cristiana di fronte ai filosofi e agli imperatori pagani: ad esempio, anche nel celebre discorso all'Areopago (At 17,23ss), davanti agli Stoici, precisamente Paolo non parla di Cristo, ma solo del Dio creatore, e accenna soltanto di sfuggita a «un uomo» che Dio ha resuscitato, quando è costretto a interrompersi poiché gli Ateniesi non vogliono ascoltarlo sulla resurrezione. E qui, con il filosofo stoico Seneca, Paolo non parla di Cristo, sia perché queste lettere non sono discorsi o trattati teologico-filosofici ma comunicazioni abbastanza banali¹²⁴, sia perché appunto Seneca non è un convertito, anche se ha un credo enoteistico che ammette la Provvidenza e talora anche l'immortalità dell'anima e critica il paganesimo tradizionale. Paolo non dimostra timore, bensì senso dell'opportunità.

Ma si potrebbero addurre molti altri esempi: anche l'apologia siriana filosofica di Melitone «ad Antonino Cesare», nel II secolo, non parla di Cristo, e così l'*Epistola*

¹²³ «Nimio secessu tuo angimur. Quid est? Quae te res remotum facient? Si *indignatio dominae*, quod a ritu et secta vetere recesseris et aliosum converteris, erit postulandi locus, ut ratione factum, non levitate, hoc existimet». Sempre un'allusione a Poppea sembra presente nella risposta di Paolo, *Ep.* VI: «De his quae mihi scripsisti non licet arundine et atramento eloqui... honor omnibus habendus est, tanto magis quanto *indignandi occasionem* captant».

¹²⁴ Così, se Paolo in questi brevi e scarsi messaggi non nomina Dio («non ausus est [scil. Paulus] nominare Deum, quem Seneca paganus toties nominat in scriptis suis») è perché non si tratta di scritti teologici né filosofici, non è la sede e non è il caso di nominarlo invano.

Anne ad Senecam de superbia et idolis, che pure è probabilmente cristiana; anche il *Liber legum regionum* della scuola del filosofo cristiano Bardesane di Edessa, di fine II secolo, parla solo di Dio e mai di Cristo¹²⁵: varî documenti cristiani rivolti a un pubblico pagano, specialmente di imperatori e di filosofi come Seneca, non parlano di Cristo. Le lettere canoniche di Paolo sono rivolte a comunità cristiane; queste sono indirizzate al filosofo Seneca, pagano seppur critico della religione tradizionale.

Un altro punto osservato da Erasmo riguarda l'*Ep. X* di Paolo e la XII (XI), la relativa risposta di Seneca, interrotte dalla lettera falsa del 64, che discutono il problema dell'intestazione: «Seipsum redarguit Apostolus quod epistulis suis nomen suum so-leat subscribere». Erasmo crede che Paolo si rimproveri di porre il proprio nome nell'intestazione della lettera anziché alla fine come è solito fare, e quindi ribatte che Paolo invece nelle lettere autentiche, come *Ef* e *Fil*, inizia precisamente con il suo nome. Ma, si può osservare, un falsario cristiano avrebbe saputo bene dove Paolo ponga il suo nome nelle lettere canoniche. In realtà, nell'*Ep. X* Paolo si rimprovera di situare il suo nome all'inizio insieme a quello di Seneca e alla pari con lui, mentre dovrebbe metterlo dopo o alla fine, ma non dice affatto di essere abituato a collocarlo alla fine. Questa obiezione di Erasmo, quindi, cade.

Erasmo critica poi l'uso del latino da parte di Paolo nel carteggio: «Illud insignitae cuiusdam stultitiae est, quod Seneca mittit Paulo librum de copia verborum, quo posthac melius scribat Romane. Atqui si Paulus nesciebat latine, poterat graece scribere, quum grace nosset Seneca». Paolo era a Roma da anni, dal tempo della sua prima detenzione, e certamente aveva appreso il latino, anche se non troppo bene, come conferma la volontà di Seneca di migliorare il suo stile con il dono di un manuale *De copia verborum*. Con ogni probabilità Paolo predicò anche in latino, diffondendo il Cristianesimo tra i pretoriani e altri a Roma. È inoltre vero che, come osserva Erasmo, per Seneca fondamentale appare il contenuto filosofico più che non l'eleganza formale («cum Seneca doceat philosophi dictionem sententiis gravem potius quam verbis ornatam esse debere»), ma nel caso del latino di Paolo le carenze non investono soltanto l'eleganza, bensì anche la perspicacia e la chiarezza nell'espressione del pensiero, così involuta nelle lettere paoline del carteggio. Seneca desiderava quindi che Paolo potesse esprimere i suoi pensieri, già di per sé sublimi, non tanto in maniera

¹²⁵ Cfr. eventualmente i miei «Linee generali per una presentazione e per un commento del *Liber legum regionum*, con traduzione italiana del testo siriano e dei frammenti greci», in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* 133 (1999) 311-355; «L'apologia siriana di Melitone ad 'Antonino Cesare': osservazioni e traduzione», in *Vetera Christianorum* 36 (1999) 259-286; «Alcune osservazioni sulla cosiddetta Epistola Anne», in *Paideia* 56 (2001) 65-78; «L'Epistola Anne ad Senecam de superbia et idolis. Documento pseudo-epigrafico probabilmente cristiano», in *Augustinianum* 44 (2004) 25-50; *Bardesane Katà Heimarmenes*, Bologna 2009.

affettata e formalmente elegante, quanto chiaramente e correttamente, con una qualche cura espressiva: «vellem itaque, cum res eximias proferas, ut maiestati earum *cultus* sermonis non desit... rerum tanta vis et muneris tibi tributa *non ornamento verborum, sed cultu quodam* decoranda est» (*Epp.* VII; XIII). Anche l'osservazione di Erasmo sulla pari involutezza delle lettere di Seneca rispetto a quelle di Paolo nel carteggio («illud omnium impudentissimum, quod quum faciat Senecam in Apostolo desiderantem copiam et cultum sermonis, tamen in his epistolis nihilo cultius scribit Seneca quam Paulus») non è condivisibile, in quanto, come ho dimostrato, i punti maggiormente scorretti e oscuri si concentrano nelle lettere di Paolo¹²⁶, e comunque tutte queste lettere sono bigliettini informali, incluse quelle di Seneca.

Tutte le accuse di falso che Erasmo poi rivolge all'*Ep.* XI, datata al 64, non ci riguardano in questa sede, anzi sono in genere condivisibili, poiché si tratta appunto della lettera che fu aggiunta successivamente all'Epistolario ed è sicuramente pseudo-epigrafica¹²⁷. Ancora, proprio perché non si tratta della conversione di Seneca, e perché siamo di fronte a un'opera non letteraria, perde incisività l'osservazione di Erasmo sulla scipitezza dei bigliettini di Paolo, inferiori perfino a una lettera poco importante come quella a Filemone: «quanta copia, quanto affectu Paulus scribit Philemoni de re vulgari, et Senecae tam celebri viro scribit tam ieiune et frigide de amplectendo Christo, hoc est de re omnium maxima?». Ma la lettera a Filemone è in realtà anche un trattatello sulla schiavitù e sull'uguaglianza di schiavi e padroni al cospetto di Dio e in generale sul comportamento del cristiano¹²⁸, scritto a un cristiano in difesa di un cristiano e da leggersi anche nelle Chiese, mentre questo carteggio è dato da messaggi quotidiani senza contenuti di riflessione e di insegnamento utili per l'edificazione dei cristiani, cosicché si spiega anche che non si siano conservati tra le

¹²⁶ Cfr. C. MARCHESI, *ap.* FRANCESCHINI, «È veramente apocrifo...?», 829: «Se il falsificatore ci fu, egli ebbe evidentemente cura di distinguere i due scrittori e di far usare da Paolo un latino semibarbaro, mentre mantiene Seneca nella buona latinità»; RAMELLI, «Aspetti linguistici», 123-127. E va tenuto presente che anche Seneca sta scrivendo bigliettini in latino quotidiano, quindi non si può rimproverare ad essi di non avere uno stile simile a quello delle opere letterarie di Seneca, come fa Erasmo («saltem aliqua ex parte Senecae phrasim aemulari debuerat»). Lo stesso discorso vale per le lettere di Paolo, tanto più che queste sono in latino e non in greco come le altre: non è giustificato, dunque, affermare che il falsario avrebbe dovuto «aliquis ex Paulinis epistolis effingere, de vehementia et sublimitate dictionis». Il registro delle lettere toglie vigore alla perentoria asserzione di Erasmo: «scurrilis impudentia est sic facere loquentem Senecam, blasphemia est sic facere loquentem Paulum».

¹²⁷ Non ha peso, poi, l'osservazione di Erasmo che, se Seneca temeva di venire a Roma, Paolo poteva recarsi egli stesso nei Giardini Sallustiani («nec Paulus amore Evangelii gravatus fuisset vel in Salustianos hortos venire, si Seneca metuebat venire Romam»), poiché, come osserva SOTTILI, «Albertino Mussato», 662, Erasmo non sembra sapere che questi giardini, nominati nell'*Ep.* I, erano a Roma.

¹²⁸ Cfr. SORDI, *Paolo a Filemone o Della schiavitù*, Milano 1987.

lettere di Paolo, il quale avrà scritto numerosi bigliettini simili in vita sua, che tuttavia, per la loro irrilevanza, non interessavano alla Chiesa e andarono perduti. Questi si sono conservati poiché erano tra gli scritti di Seneca.

Erasmus rimprovera all'autore dell'Epistolario anche di far dichiarare a Seneca di desiderare tra i pagani lo stesso luogo che Paolo aveva tra i cristiani, mentre a suo avviso avrebbe dovuto desiderare di aggregarsi agli umili discepoli di Paolo¹²⁹. Ma il rimprovero ha scarso senso, dato che Seneca non si era mai convertito e, credo, né Gerolamo né il carteggio stesso, almeno nella forma originale, vogliono farlo credere; poteva esserci curiosità intellettuale, stima, ammirazione, interesse per gli scritti di Paolo, perfino dialogo, ma nulla ci parla di una conversione. Infatti, come sapeva perfettamente Erasmo stesso, «Seneca ne moriens quidem ausus est nominare Christum».

Sbagliavano i commentatori del carteggio, ben noti ad Erasmo, i quali vedevano in quelle letterine una conferma del cristianesimo di Seneca. Anzi, come osserva l'umanista, il suicidio stesso del filosofo, favorito anche per la moglie, non può essere considerato cristiano – quantunque fosse stato un suicidio indotto, e Dante non avesse avuto problemi ad ammettere a guardia del Purgatorio un suicida come Catone e a lodarlo grandemente per le sue virtù, promettendogli un glorioso corpo risorto¹³⁰ –: «si verum est quod hae fingunt epistolae, quis unquam Christianus sibi fuit supplicii minister? Quis in uxore sua probavit, ut citra necessitatem sibi mortem conscisceret?». E la sua libagione al *summus deus* stoico, Giove Liberatore – che, ricordo, è la stessa dello stoicissimo Trasea al momento del suo suicidio, anch'esso voluto da Nerone (Tacito, *Ann.* XVI,35,1) – si inserisce nella tradizione socratica del gallo offerto al curatore Asclepio, e non in quella cristiana: «Se in balneum calidum illatus, quum iam deficeret, sparsit aquam sanguine mixtam et Socraticum quiddam referens, dixit: Hoc libo Iovi Liberatori, per Iovem, ut aiunt Liberatorem, verum deum intelligens».

¹²⁹ «Paulus apud Christianos erat summo in precio, utpote Apostolus, qui plus omnibus laboravit. An Seneca optat talis esse apud suos, hoc est apud ethnicos?». Erasmo infatti leggeva nell'*Ep.* XII (XI): «Nam qui tuus est apud tuos locus, velim ut sit apud meos meus», in conformità con l'interpretazione di Gerolamo in *De vir. ill.* 12: «optare se dicit eius ess loci apud suos, cuius est Paulus apud Christianos». Oggi leggiamo «Nam qui meus tuus apud te locus, qui tuus velim ut meus» (cfr. NATALI, *Epistolario*, 150-151; 175). Prosegue Erasmo: «Verum hoc qui finxit, fortasse huc alludit, quod Tacitus refert, illum invidia multorumque criminationibus iam gravatum, egisse cum Nerone, ut opes ac dignitates liceret ipsi resignare qui dederat. Sed quid refert magnus ne an humilis, modo sit apud idolatras? Optare potius debuit, ut sibi liceret vel inter humiles Pauli discipulos numerari. Talis vox poterat illum commendare Christianis affectibus».

¹³⁰ «Libertà va cercando ch'è sì cara, / come sa chi per lei vita rifiuta. / Tu 'l sai, che non ti fu per lei amara / in Utica la morte, ove lasciasti / la vesta ch'al gran dì sarà sì chiara» (*Purg.* I,71-75).

Erasmus ha ragione: Seneca non fu mai cristiano, e giustamente considera questa storia della sua conversione come qualcosa di nessun valore, a cui ha dedicato già fin troppa attenzione («sed ego nimis multa de re nihili»); non credo, invece, che abbia ragione nel rimproverare a Gerolamo di avere scientemente raccomandato un falso composto per accreditare una presunta conversione di Seneca. Questa leggenda non trova conferma né nell'Epistolario, almeno nella sua forma originaria, né in Gerolamo, il quale a mio avviso non considerava Seneca convertito al cristianesimo.

Il mito di Seneca cristiano nacque soltanto nel primissimo Umanesimo, come aveva già supposto Momigliano¹³¹ e come hanno confermato e precisato Guido Billanovich¹³² e Agostino Sottili, sottoponendo all'attenzione degli studiosi le considerazioni sul cristianesimo di Seneca svolte da Rolando da Piazzola e da Albertino Mussato, del circolo preumanistico padovano¹³³. Mussato scrisse una biografia di Seneca¹³⁴, in cui è asserito il cristianesimo del filosofo, in base a Hier. *Vir. Ill.* 12, e a due passi dell'Epistolario con Paolo, *Epp.* I¹³⁵ e VII, da cui emerge la convinzione di Seneca che Paolo sia divinamente ispirato: «Haec ait Seneca vere putans beatum Paulum non a se, sed a Spiritu Sanctu loqui». Ovviamente, dell'*Ep.* VII è menzionato il già citato passo in cui Seneca parla di *spiritus sanctus*, inteso da Mussato come un riferimento allo Spirito Santo. Ho già dimostrato che una simile interpretazione è del tutto ingiustificata, anche se Albertino subito dopo commenta: «Plurima quoque in eisdem litteris utrobique inserta sunt, quibus idem Seneca noscitur Christianus». Questa leggenda del cristianesimo di Seneca, sorta in ambiente proto-umanistico, con av-

¹³¹ «Note», 336-338: la prima testimonianza a lui nota della leggenda è la biografia di Seneca nel *De viris illustribus* di Giovanni Colonna, del 1332 ca., in cui questa appare già consolidata; Colonna considera probante in tal senso l'Epistolario, che probabilmente all'epoca sua aveva già la forma odierna, e cita il Seneca autentico, Lattanzio, Agostino.

¹³² «Il Seneca tragico di Pomposa e i primi umanisti padovani», in *Pomposia monasterium nunc in Italia primum. La biblioteca di Pomposa*, cur. G. Billanovich, Padova 1994, 213-232, in part. 229-230, che dà una nuova edizione di una postilla del f. 121ra del ms. Vat. Lat. 1769 da lui attribuita a Rolando da Piazzola e già pubblicata da A.C. MEGA, *O prooouanistikós kyklos tês Pádouas (Lovato Lovati - Albertino Mussato) kaí oi tragodíes tou Seneca*, Thessaloniki 1967, 163.

¹³³ SOTTILI, «Albertino Mussato», 667-678, cerca le fonti precise di Rolando nelle opere di Seneca, che talora sono particolarmente vicine al Cristianesimo, talaltra se ne distaccano, cosicché il giudizio di Rolando è positivo ma ipotetico.

¹³⁴ MEGA, *O prooouanistikós kyklos*, 155; SOTTILI, «Albertino Mussato», 676-678.

¹³⁵ Nella forma citata da Albertino: «Hoc scias volo: in libello tuo lecto de plurimis aliquas litteras, quas ad aliquam civitatem seu caput provinciae direxisti mira exhortatione vitam moralem continentes, usque refecti sumus. Quos sensus non puto ex te dictos, sed per te: tanta enim earum maiestas est rerum, tantaque maiestate callescunt, ut vix suffecturas putem aetates hominum, quibus his institui perficique possint».

visaglie forse precedenti¹³⁶, non trova tuttavia basi né in Gerolamo né, a monte, nell'Epistolario stesso; alle obiezioni di Erasmo è sempre possibile rispondere. Ciò non dimostra con certezza che l'Epistolario sia autentico, ma fa notare che non sembrano esistere motivi necessitanti per dichiararlo senza dubbio apocrifo, una volta espunta almeno la lettera del 64. Ho addotto numerose prove in questo senso nel corso del presente studio, che credo facciano almeno pensare e sollevino il dubbio che il carattere apocrifo del carteggio originario non sia poi così certo come si dà generalmente per scontato.

ILARIA RAMELLI

¹³⁶ Marco Petoletti, che ringrazio vivamente, mi comunicava qualche anno fa di avere trovato un inedito *accessus* bernese su Seneca dell'XI sec. che considera cristiano il filosofo e cita l'epistolario a sostegno di questa tesi.